

Le Prieuré de Moussy

Samantha Dieu - Vianney Gillier - Patricia Medina - Afrah Essoualeh - Amandine Vappereau
Projet tuteuré Mai 2018

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à remercier M. HOUDAILLE, maire de la commune de Moussy, pour sa collaboration et le prêt des ouvrages en sa possession.

Merci à M. SIOU, propriétaire du « Prieuré » de nous avoir à deux reprises ouvert les portes de sa propriété privée et de s'être rendu disponible.

Nous remercions le Parc Naturel Régional, et plus particulièrement M.Sodezza qui a eu la lourde tâche de nous attribuer un sujet et d'avoir porté son dévolu sur ce très bel édifice.

Nous tenons à remercier l'ensemble du corps enseignant et la responsable de la Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti : Mme MENENDEZ, Mme GODOT, Mme ESCHER, Mme D'OLIVEIRA et tous les autres intervenants pour leur soutien et l'enseignement théorique qu'ils nous dispensent.

Merci à l'ensemble du personnel des Archives Départementales du Val-D'Oise, pour leur accueil et plus particulièrement à Mme LESTIENNE, responsable du pôle inventaire, pour sa disponibilité et sa patience face à toute nos interrogations.

Enfin, nous remercions Mme Förstel, conservateur du patrimoine au service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France, de nous avoir aidé dans nos recherches.

C'est grâce à toutes ces personnes, que le projet sur le Prieuré de Moussy a vu le jour. Ce travail a été pour nous tous très enrichissant et formateur.

SOMMAIRE

Remerciements	p.2
Introduction	p.4
I- Contexte Géographique et Historique	
A/ Le Vexin Français	p.5
1) Fiche Technique	p.5
2) Contexte Géographique du Vexin Français	p.5
3) Le Parc Naturel Régional du Vexin Français	p.8
4) Contexte Historique du Vexin Français	p.9
B/ Le Prieuré de Moussy	p.13
1) Contexte Géographique	p.13
2) Chronologie des Propriétaires	p.13
3) Les commanditaires du Château	p.16
4) Pourquoi le «Prieuré»?	p.16
II- Description Architecturale	
A/ Description Actuelle	p.19
1) Volumes	p.19
2) Façades	p.19
3) Comparaisons	p.31
B/ Les Différentes Transformations	p.32
1) Évolution Historique: Plans	p.32
2) Évolution Historique: Façades	p.41
III- État Sanitaire	
A/ Diagnostic	p.49
1) Lacunes et Lacunes d'Enduits	p.49
2) Fissures	p.50
3) Dépôt superficiel : colonisations biologiques et sels	p.50
4) Pulvérulence et desquamation	p.51
5) Pierres érodées en alvéoles	p.51
B/ Préconisations	p.53
1) Infiltration d'Eau	p.53
2) Fissures	p.53
3) Cristallisation Saline	p.54
4) Fissures	p.54
5) Pierres Érodées en Alvéoles	p.55
6) Pulvérulence et desquamation	p.56
IV- Projet de Valorisation	
A/ Activités culturelles et touristiques du Vexin Français	p.57

B/ Mise en Valeur du Prieuré	p.60
1) Visite Virtuelle	p.60
2) Restauration	p.61
3) Salle Culturelle	p.62
Sources	p.66
Bibliographie.....	p.67
Sitographie	p.68
Annexe	p.69

INTRODUCTION

S'insérant dans le programme de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, ce projet a été mandaté par le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin français. L'étude porte sur la restauration et la valorisation du Prieuré de Moussy dans la commune du Val-D'Oise, un édifice très intéressant classé monument historique depuis 1927.

Constitués d'un groupe de cinq personnes, nous avons, durant l'élaboration de ce projet, mis en commun nos connaissances pluridisciplinaires afin de mener à bien cette étude. Nous avons dû faire preuve de rigueur et de coordination, pour exploiter au mieux les différentes pistes et informations qu'il nous semblait important de mentionner dans ce projet, selon la méthodologie suivante :

- Après consultation du Plan Local d'Urbanisme qui fixe les orientations sur l'évolution de la ville, nous nous sommes, dans un premier temps, rendus sur site. Cela nous a permis de mieux prendre conscience de l'importance d'un tel édifice dans un village comme celui de Moussy.
- Dans un second temps, nous avons concentré nos actions dans un travail de recherche en nous rendant aux archives départementales du Val-D'Oise, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont ainsi qu'à la bibliothèque François Mitterrand à Paris.
- Nous nous sommes ensuite répartis le travail en fonction d'un programme que nous avons établi. Cela a permis à chacun de se concentrer sur des sujets plus spécifiques, avec transmission régulière de l'avancement de chaque phase au reste du groupe.
- Parallèlement à ces recherches plus individuelles, les visites sur site se sont multipliées pour permettre de procéder à différents relevés : photographiques, topographiques et pathologiques.
- Enfin, c'est tous ensemble que nous avons traité du sujet de valorisation, afin d'aboutir à une proposition commune et unanime qui s'insérerait à l'échelle de la commune, et de la région.

Le programme de ce présent mémoire se présentera comme suit : dans un premier temps nous traiterons de l'histoire et de la géographie du site puis nous aborderons la partie architecturale de manière descriptive ; nous présenterons ensuite un diagnostic sanitaire avec les préconisations qui en découlent et enfin nous exposerons notre proposition en terme de valorisation du patrimoine.

Cette étude nous a permis d'endosser le rôle de professions diverses : chercheur, architecte, cabinet d'études et autres, en adoptant au mieux leurs méthodes et certains outils de travail spécifiques. C'est pourquoi, nous espérons que ce projet trouvera son utilité au sein du PNR et de la commune de Moussy.

I- CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

A/ Le Vexin Français

1) Fiche Technique

NOM: Moussy
ARRONDISSEMENT: Pontoise
DÉPARTEMENT: Val d'Oise
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES: Vexin Centre
RÉGION: Île-de-France
CODE POSTAL : 95640
CODE INSEE: 95438
GENTILÉ: Moussyacois
SUPERFICIE: 4,75 km²
POPULATION: 136 habitants (2014)
DENSITÉ: 29 hab/km²

Image 1, Paysage du Vexin français © LEVEQUE, Ph. et al., 2007

2) Contexte Géographique

La commune de Moussy s'insère dans un territoire exceptionnel. Il est caractérisé non seulement par de charmants paysages pittoresques, mais aussi par sa longue et riche histoire. Nous nous attarderons brièvement sur ces caractéristiques, pour donner une vision du territoire nommé le Vexin français.

Image 2 Carte du Vexin français © Amis du Vexin français

Situé au nord-ouest de l'Île-de-France, le Vexin français est une région qui couvre le Val d'Oise, les Yvelines et l'Oise¹. La région est encadrée au Nord par le pays de Thelle, au Sud par la Seine, à l'Est par l'Oise et à l'Ouest par l'Epte frontière avec le Vexin normand (Img. 2).

Ces limites naturelles sont également renforcées par la constitution du sous-sol (Img. 3). Le Vexin français est situé aux abords du Bassin parisien, envahi pendant 70 millions d'années par la mer, ce qui explique le dépôt de craie, épais de 700 m en Île-de-France, puis pendant 65 millions d'années consécutives vit aussi sept nouvelles transgressions, qui laissèrent différents dépôts. Le sous-sol du Vexin français est ainsi constitué d'une couche de craie couverte par des sédiments sableux, argileux et calcaires, qui se sont transformés en roches (grès, argile et calcaire).

Le Vexin est ainsi délimité de manière naturelle (par le sous-sol), au Nord et à l'Ouest, par le pays de Thelle et par le Vexin normand respectivement, régions dont le sous-sol est constitué par des plateaux crayeux couverts d'une couche épaisse d'argile; à l'Est par les roches calcaires du Bassin parisien, qui sont des roches plus jeunes

¹Le Vexin français s'étend sur les départements de l'Oise, Val d'Oise et des Yvelines, mais il ne les occupe pas dans leur totalité

Coupe géologique simplifiée du Vexin entre vallées de la Seine et de la Troësne (IGAL).

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 Sources | 6 Pelouses calcicoles |
| 2 Marais et roselières | 7 Terrasses alluviales |
| 3 Prairies et habitats associés | 8 Buttes boisées |
| 4 Bois humides | 9 Plateau cultivé |
| 5 Bois calcicoles de pente | |

Image 3 Coupe comprise entre vallées de la Seine et de la Troësne, montrant les différentes couches géologiques du Vexin français. © LEVEQUE, Ph. et al., 2007

(calcaires de Saint-Ouen) par rapport à celles du Vexin français. Au Sud, le sous-sol de la région du Mantois a le même constituant que le Vexin français, le calcaire lutétien, donc finalement au Sud, seule la Seine constitue la limite naturelle.

Dans la vallée de la Seine, au sud du Vexin français, sont présents des abrupts dus au développement de la rivière, qui transpercent la craie tendre, et y déposent des couches de sédiments sableux et caillouteux, créant des terrasses alluviales (Img 3).

La diversité géologique présente dans la région, modelée par les agents érosifs en buttes et vallées, crée la diversité des paysages (Img. 4). Les surfaces en craie des versants de la Seine, l'Oise et l'Epte, sont recouvertes de pelouses et de bois calcicoles². Sur les sols où le calcaire lutétien couvert de limon est présent, les terres sont propices à la culture ; les buttes constituées par des sables acides, sables de Fontainebleau, blocs de grès, d'argile et de meulière³ sont propices à une végétation précise composée de landes à bruyères, de chênaies-hêtraies et de sources tourbeuses⁴.

Image 4 Diversité de paysages dans le Vexin français : les buttes d'Arthies; paysage agricole; la falaise de Haute-Isle et vue de la Seine depuis Gommecourt © PNR du Vexin français

Les buttes présentes dans la région sont curieusement placées aux coins du Vexin français. Au Sud-est, la butte de l'Hautil atteint le 191 mètres de haut ; au Sud-ouest la forêt d'Arthies s'élève à 203 mètres ; au Nord-ouest les buttes de Montjavoult et de Serans atteignent 207 et 212 mètres d'altitude respectivement et au Nord-est, les buttes de Rosne avec une altitude de 216 mètres. Le plateau du Vexin français a une altitude moyenne de 90 à 100 mètres.

² La caractéristique première des bois calcicoles est la coexistence d'une variété des arbres, tels que le Frêne, le Charme, le Hêtre, le Chêne pédonculé, l'Érable et le Tilleul (LEVEQUE et al., 2007, p. 18).

³ LEVEQUE, Ph. et al., 2007, p. 9

⁴ Ibidem

Enfin, les sols des vallées de Seine et Oise sont composés de sédiments amenés par des cours d'eau, tels que les sables, les graviers et les galets. Leurs sols se caractérisent par la présence d'une végétation de landes⁵, de chênaies sèches et de pelouses rases. Quant au reste des vallées, leur sol d'argile et de tourbe⁶ favorise les prairies humides, les boisements alluviaux et les mégaphorbiaies⁷.

Image 5 Flore et faune du Vexin français : le Machaon, l'Édicnème criard, et bleuets et coquelicots. © LEVEQUE, Ph. et al., 2007

Il existe de petites rivières vexinoises, telles que le Sausseron, la Viosne, l'Aubette; sollicitées soit par l'Oise, soit par la Seine, et dont l'eau de bonne qualité sert d'habitat à de nombreuses espèces (Img. 5). Les mares dans le Vexin français, en revanche, sont peu nombreuses et sont souvent le résultat de l'aménagement humain, donc artificielles. Ces mares se trouvent plutôt aux limites des villages du cœur du plateau, tel qu'à Cléry, à Gouzangrez et également au sommet des buttes. Les mares du plateau hébergent des espèces animales propres à ce milieu comme le Triton palmé ou la Libellule déprimée. Aux buttes, par contre, des espèces animales et végétales plus particulières y habitent, du fait de l'acidité de l'eau pauvre en nutriments. Ces espèces, comme le Sympetrum noir et la plante aquatique Potamot à feuilles de renouée, représentent des espèces rares et par conséquent des espèces menacées.

La nature donne au Vexin français son identité architecturale (Img. 6). Le calcaire lutécien est le matériau de construction le plus utilisé dans les villages du Vexin français. Des carrières

souterraines locales, situées aux versants sont à l'origine de l'exploitation de cette pierre.

Image 6 Paysage rural du Vexin français
© « Guide Découvert », PNR du Vexin français, 2017

Dans ce paysage du Vexin français prédominent les terroirs et les forêts, qui occupent à 70% du territoire⁸. Les champs agricoles sont ouverts (openfields) et se trouvent dans le plateau vexinois. Il y existe 364 exploitations de surface agricole utile (SAU) moyenne de 114 ha. Les cultures prédominantes sont celles des céréales. Les cultures d'oléagineux – colza et tournesol, de protéagineux – féveroles et pois, et de la betterave sucrière, sont aussi présentes, mais à une échelle moindre⁹.

Les forêts, par contre, sont plus communes au sommet des buttes, telles que celles de Rosne, de Marines, d'Arthies et de Hautil.

Le Vexin français - territoire à caractère rural très marqué - offre de paysages remarquables tant bâtis que naturels qui assurent encore l'habitat de nombreuses espèces animales et végétales. Le territoire se révèle ainsi très attractif avec de nombreux enjeux.

⁵ Définition de « landes » : « terre inculte et le plus souvent sans relief de la zone tempérée, résultant généralement de la dégradation de la forêt, où poussent des plantes sauvages, parfois quelques arbres; partie de l'espace correspondante » (CNRTL).

⁶ Définition de « tourbe » : combustible fossile d'aspect noirâtre, de consistance spongieuse, à faible pouvoir calorifique, formé par la décomposition partielle de certains végétaux (p. ex. mousses, sphaignes, joncs). (CNRTL).

⁷ Mégaphorbiaies : « Milieu constitué d'une prairie dense à hautes herbes composée de roseaux et de hautes plantes herbacées vivaces », (LEVEQUE et al., 2007, p. 33).

⁸ « Notice d'information du territoire « Vexin français ». Campagne 2015», dans *Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)*, s.p.

⁹ Ibidem

3) Le Parc Naturel Régional du Vexin Français

Image 7 Le Parc naturel régional du Vexin français est un des 52 Parcs naturels régionaux de la France
© Parcs naturels régionaux de France

Moussy s'insère dans le Parc Naturel Régional du Vexin français (PNR) (Img. 7), créé en mai 1995¹⁰, l'un des 52 Parcs naturels régionaux de France¹¹. Le territoire est classé en parc naturel régional, sous la dénomination « Parc naturel régional du Vexin français », jusqu'au 8 mai 2019, selon l'article 1 du décret du 30 juillet 2008¹². Le Parc est aussi le premier parc à être labellisé « Pays d'art et d'histoire », attribué par le ministère de la Culture et de la Communication, le 6 juin 2014. Il couvre une surface de 71 100 hectares sur 99 communes du Val d'Oise et des Yvelines¹³ et se distingue par « la qualité des paysages et des milieux naturels », ainsi que « la grande homogénéité et la qualité architecturale des villages »¹⁴.

Encadré par des limites naturelles- la Troësne et l'Esches, rivières septentrionales, la Seine au sud, l'Oise à l'orient et l'Epte à l'occident – le paysage du territoire se caractérise par un plateau au relief contrasté, des vallées (Aubette de Magny), des vallons (Viosne, Sausseron) et des buttes (d'Arthies, de Rosne, de Marines, etc.).

Quant à la qualité architecturale des villages, le bâti du Vexin témoigne de différentes époques. Par contre, le patrimoine ancien s'avère

remarquable, avec ses somptueux châteaux, ses églises magnifiques, ses domaines agricoles, sans oublier le petit patrimoine (maisons rurales, moulins, pigeonniers, fontaines, lavoirs, croix, etc...) Ainsi, le territoire est riche en monuments et la plupart des villages sont détenteurs d'au moins un monument au titre des Monuments Historiques (Img. 8)¹⁵.

Image 8 Monuments Historiques du Vexin français: église et chapelle funéraire à Marines; Remparts à Pontoise; Maison dite de Henri II à Magny-en-Vexin © Base Mérimée

La Charte 2007-2019 du PNR du Vexin français a pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine bâti et paysager du territoire.

Pour ce faire, un plan a été élaboré qui vise à développer le territoire de façon durable, en cherchant l'équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il prévoit trois grands axes stratégiques d'intervention : le premier axe « maîtriser l'espace et conforter ses patrimoines », le deuxième axe « promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur d'une vie locale de qualité » et le troisième axe « mettre l'Homme au cœur d'un projet territorial innovant et exemplaire ».¹⁶

¹⁰ Voir Annexe de la localisation du PNR du Vexin français par rapport à la ville de Paris, Image12, p. 69

¹¹ Voir Annexe des 52 Parcs naturels de France, Image 14, p. 70

¹² LEGIFRANCE.GOUV.FR

¹³ Voir Annexe des 99 communes conformant le Parc naturel régional du Vexin français, Image13, p. 71

¹⁴ PNR DU VEXIN FRANÇAIS. Le territoire

¹⁵ Selon la base de données Mérimée, à Moussy (95) il existe deux MH, l'église Saint-André, classée MH par arrêté du 16 juin 1929; et l'ancien manoir des XVe – XVIe siècles, classé MH par arrêté du 19 juillet 1927. Et selon la base de données Palissy (objets protégés au titre de Monuments Historiques), il y a aussi une croix datant du dernier quart du XIIe siècle, qui est classée au titre d'objet le 2 mars 1966. Elle se trouve à la lisière d'un bois.

¹⁶ PNR DU VEXIN FRANÇAIS, L'essentiel de la Charte 2007-2019. Affirmer une ruralité vivante, p. 3.

Ainsi la Charte vise à protéger le caractère distinctif du Parc naturel régional, et par conséquent, celui du Vexin français. Cette Charte doit être prise en compte par les communautés, au moment de l'élaboration de leur Plan local d'urbanisme.

4) Contexte Historique

Le Vexin est un territoire riche en histoire dont l'occupation remonte à la préhistoire. Des hypothèses sur les premiers habitants de la région relatent une migration de divers peuples primitifs venus de l'Orient, qui probablement seraient descendus par la vallée de l'Oise jusqu'à la vallée de la Seine. Ces groupes se concentreront premièrement sur des sites les plus avantageux du territoire, tels que les cours d'eau, puis dans les vallées latérales, les vallons et enfin, la plaine.

Parmi les traces des activités humaines se trouvent, par exemple, des outils en silex découverts pendant des fouilles archéologiques à Magny-en-Vexin, du Paléolithique supérieur; et sur le site de la Source Virginia à Guiry-en-Vexin, du Mésolithique.¹⁷

Vers 350 av. J.-C.¹⁸, les Gaulois occupaient la région quand une invasion de Belges venus d'outre-Rhin les repoussa au-delà de la Seine. Voisins des Carnules (Chartrains), sur l'autre rive; ils restèrent ennemis très longtemps.

Les nouveaux arrivants « waelsch-gast » (hôtes étrangers-intrus), deviendront les « vello-casses », ce qui donnera naissance au « velcassino », Velgesin et finalement au Vexin.

La Gaule devient une province romaine en l'an 52 av. J.-C., après la bataille d'Alésia entre Jules César (100 av. J.-C.-44 av. J.-C.) et Vercingétorix (vers 72 av. J.-C. – 46 av. J.-C.). Jules César avait en haute estime les Vello-casses qu'il décrit comme des hommes hospitaliers, courageux et ingénieux, vivant de la chasse et de la pêche.

Image 9 Sanctuaire de Vaux-de-la-Celle à Genainville
© Medina, P., 2018

Sous la Gaule romaine, apparaît une nouvelle infrastructure bâtie et desservie de routes, dû à la transformation du mode de vie des habitants. Tel est le cas de la construction des ensembles agricoles de Terres Noires à Gadancourt, de Wydit-Joli-Village et de Courdimanche ainsi que l'apparition des complexes religieux comme le sanctuaire de Vaux-de-la-Celle à Genainville (Img. 9) ou à Epiais-Rhus. Le très important développement des réseaux routiers, comme celui de la chaussée de Jules César, entraîne une activité commerciale notable.

Les troupes romaines restent présentes dans la région (campement fortifié proche de Nucourt connu comme Camp de César) pour contrôler les révoltes, dont celles des Bellovaques.¹⁹ Elles profitent des ressources naturelles du site, notamment par l'exploitation de carrières, pour l'édification de demeures et de monuments gallo-romains.

La domination des Romains sur la Gaule perdurera presque cinq siècles. Des peuples barbares venus d'outre-Rhin – les Francs, puis les Huns et les Visigoths – mettent fin à cette période vers l'an 476 de notre ère. Le leg bâti des Romains (monuments, temples, aqueducs) sera anéanti sous prétexte d'effacer les traces du Paganisme. Ainsi, les matériaux récupérés seront utilisés pour bâtir les lieux religieux du Christianisme. Tel est le cas de l'église de Montjavoult, construite à partir d'un ancien temple dédié à Jupiter.

¹⁷ VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE. Parcours l'archéologie du Vexin français en 4 sites.

¹⁸ ACHENBACH WAHL, G., Histoire du Vexin français-normand, p. 11

¹⁹ Dénomination pour les Gaulois de la région de Beauvais.

C'est ainsi qu'une nouvelle période commence pour la Gaule, sous la maîtrise des Francs commandés par Clovis (vers 465-511) et dont le siège du pouvoir s'établit à Lutèce, ville des Parisii. Aussi, une nouvelle organisation de duchés ou comtés se met en place. L'archidiaconé de Vilcassinus (Vexin) s'incorpore au duché de Neustrie.²⁰

À cette époque mérovingienne s'établit une hiérarchie ecclésiastique, qui servira de forteresse spirituelle pour sauvegarder le territoire de nouvelles attaques barbares. Toutefois, après la mort du roi Charlemagne (vers 742-814), le 28 janvier 814, de nouvelles incursions plus nombreuses de pirates venus de la Scandinavie et le Danemark envahissent la région. Ce sont les *North-mans* (hommes du Nord, ou Normands) qui font irruption à différentes époques. Les invasions normandes causent désordre dans les villes et panique pour les habitants, raison pour laquelle de nombreux châteaux forts vont s'ériger dans le Vexin.

Image 10 Scène du *Traité de Saint-Clair-sur-Epte*, église Notre-Dame de Saint-Claire-sur-Epte
© Histoire pour tous

Au début du X^{ème} siècle, cet état de choses persiste sur le territoire du Vexin. Charles III le Simple (879-929), confie à l'archevêque Francon de Rouen le soin de négocier avec les Normands commandés par le chef Rollon (avant 860-avant 933), qui demandaient la possession d'un territoire. C'est ainsi que le traité Saint-Clair de 912 partage le Vexin en deux - l'Epte matérialisant cette frontière. Rollon devient ainsi, duc de Normandie (Img.10).

Par la suite, le nom Vexin continue à être utilisé pour se référer aux deux parties. C'est jusqu'au XII^{ème} siècle que les dénominations « Vexin normand » dont la ville principale est Andely, et « Vexin français », dont la ville principale est Pontoise, apparaissent. Cependant, malgré ce partage du territoire, l'hostilité continuera pendant trois siècles. C'est ainsi que va se développer, sur les deux rives de l'Epte, la construction de plusieurs châteaux forts, dont des ruines sont encore visibles.

Une nouvelle ère dite « capétienne » commence, avec l'ascension d'Hugues-Capet (vers 941-996) le 15 mai 987. À cette époque, les lieux religieux se multiplient – monastères, couvents, prieurés – tels que l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise et celle de Saint-Pierre de Chaumont-en-Vexin. De même, le pouvoir des seigneurs féodaux va en augmentant.

Le XI^{ème} siècle voit Guillaume Ier le Conquérant (vers 1028-1087), duc de Normandie et vassal du roi de France, être couronné roi d'Angleterre en l'an 1066. Ainsi, le Vexin normand est lié à l'Angleterre jusqu'en 1204, date à laquelle le roi de France, Philippe-Auguste (1165-1223), restitue le duché de Normandie au domaine royal de la France.

²⁰ Neustrie signifie État à l'opposé de l'Est. La Neustrie est composée à partir d'une importante partie de la Gaule-Belgique et de la Deuxième Lyonnaise.

²¹ D'autres auteurs citent l'an 911 comme l'année du traité de Saint-Clair-sur-Epte.

²² SERVAIS, F., 1925

²³ Comme exemple de ces ruines, il existe celles de la Roche-Guyon du Vexin français, ou celles de Gisors, du Vexin normand. Les Capétiens règnent de 987 à 1328 (branche directe).

Guillaume le Conquérant, appelé également Guillaume le Bâtard, devient Guillaume Ier roi de l'Angleterre, de 1066 jusqu'à sa mort en 1087.

Image 11 *Blasons des royaumes d'Angleterre et de la France*
© France-tvéducation

Au XIV^{ème} siècle, divers conflits voient s'affronter, directement ou indirectement, les Français aux Anglais. La crise sur la succession au pouvoir du royaume de France se déclenche avec la mort du roi Charles IV le Bel (vers 1294-1328) en 1328. Celui-ci était le dernier représentant de la branche directe de la dynastie capétienne - ses héritiers étant tous morts prématurément. Ainsi commence la dynastie des Valois (de 1328 à 1589) par l'ascension au trône de Philippe VI (1293-1350), fils de Charles comte de Valois (1270-1325), cousin germain des trois derniers rois. Néanmoins, le roi d'Angleterre, Édouard III (1312-1377), fils de la reine Isabelle de France (vers 1292-1358) et petit-fils de Philippe IV le Bel (1268-1314), réclame son droit au pouvoir dans le royaume de France. Ainsi, Édouard III arrive en Normandie le 12 juillet 1346 et traverse le Vexin, en laissant sur son passage, meurtres et destruction. Ces hostilités entre le royaume de France et celui d'Angleterre perdurèrent un peu plus d'un siècle. Pendant cette période, le Vexin souffrit énormément de dégâts causés par les Anglais. Un épisode témoin de ces cruelles périodes débute avec la mort de Jeanne d'Arc (1412-1431), jeune femme guerrière, exécutée le 30 mai 1431 à Beauvais.

« Les Anglais sentent l'approche de terribles représailles et croient en imposer en se livrant à de nouveaux excès dans le Vexin (...) Les Anglais s'emparent de la place [Pontoise], démolissent l'église Notre-Dame et l'abbaye de Saint-Martin, dont ils emportent les vases sacrés, tout en emmenant l'abbé Petrus Le Boucher en captivité à Rouen. Les

habitants de la ville sont mis à contribution dans les années 1433, 1436 et 1437, pendant lesquelles ils s'attaquaient aux monuments religieux des environs; ils brûlent l'église et le cloître de Cergy, détruisent l'église d'Osny, abattent le prieuré de Villarceaux, ruinent le monastère de Nucourt (1432), incendient l'église d'Avernes (1434), renversent l'église d'Hérouville (1435), et commettent nombre de dévastations, qu'ils étendent jusqu'en Picardie. »²⁶

Une reconstruction du territoire suivit cette guerre dite de Cent ans (de 1337 à 1453). Cependant, le XV^{ème} siècle est aussi le siècle de grandes découvertes, et les premiers explorateurs des territoires lointains rapportèrent de nombreuses richesses au début du XVI^e siècle, sous le règne de Louis XII (1462-1515). Le bénéfice pour la population se reflète, par exemple, dans la baisse du prix des terrains. Toutes les classes sociales en bénéficient économiquement. La recherche du bien-être se traduit par une architecture plus spacieuse avec des espaces de vie plus confortables. C'est le début de la Renaissance.

Vers 1539, les idées de la Réforme (1520), conçues par le moine augustin Martin Luther (1483-1546) et appuyées par son pareil, Jean Calvin (1509-1564), chanoine de Noyon, amènent aux modifications du Code du Vexin, octroyé par Charles VII (1403-1461), pour appliquer la loi sur des crimes et délits commis sous ces nouvelles idées. C'est une période sombre qui amène à des crimes horribles envers les protestants, tel que le Massacre de la Saint-Barthélemy, la nuit du 24 août 1572 et qui s'étend aux principales villes autour de Paris, dont celles du Vexin. Ces guerres de religion vont occuper une grande partie de la seconde moitié du XVI^{ème} siècle.

Sous le règne de Louis XIV (1638-1715) (roi de 1643-1715) dit « le Grand », ou « le roi Soleil », le Vexin vit une période relativement calme au XVII^e siècle. Seul le parti de La Fronde, composé par une population irritée par de nouveaux impôts fait irruption en 1648 et perdure jusqu'en 1652.

²⁶ ACHENBACH-WAHL, G., 1894, p. 88

Après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789 par le peuple français, les villes de province forment des gardes civiques, et tout le territoire du royaume se met aux armes. L'Assemblée nationale, tenue la nuit du 4 au 5 août, abolit tous les titres et les privilèges de la noblesse.

Cette période comprise entre 1789 et jusqu'à la proclamation de l'Empire en 1804, est caractérisée par le désordre et l'agitation sociale, avec la vente, la modification voire la démolition de châteaux, de couvents, d'églises.

À la fin du XVIII^{ème} siècle, la province du Vexin prend une nouvelle forme en ce qui concerne son territoire, d'après la nouvelle division de la France en départements. Le Vexin en cède une partie à la Seine-et-Oise, à l'Oise et à l'Eure en 1790. Ainsi, le Vexin normand quitte le Parlement et la Chambre des comptes de Rouen; et le Vexin français, à son tour, se sépare du Parlement de la Chambre des comptes et du Gouvernement militaire de Paris. La Seine-et-Oise abrite ainsi neuf districts, dont ceux de Pontoise, de Saint-Germain et de Mantes.²⁷

Autour de la période de la Restauration (1814-1830) l'économie rurale est précaire. La ville de Pontoise, la seule du territoire comptant plus de 5 000 habitants, base son économie sur la production de blé pour la plupart, et compte 22 moulins implantés sur son domaine. L'arrondissement de Pontoise trouve son équilibre au fur et à mesure que les lignes ferrées se développent.

Cependant, la fin du XIX^{ème} siècle voit le dépeuplement des villages de la région et ce phénomène va s'accroître jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, la banlieue parisienne vit alors une grande expansion démographique.

Le territoire voit un autre phénomène au XX^e siècle, où les petits villages, protégés jusque là par leur écart de voies ferrées, se développent propulsés par l'introduction de l'automobile. Ainsi, ceux-ci grossissent avec la prolifération de résidences secondaires des Parisiens.

Le Vexin vit un épisode sombre pendant l'Occupation allemande, entre 1940 et 1944. La libération du territoire arrive le 31 août 1944, laissant un paysage meurtri et dévasté par les bombardements. Certaines villes ont été fortement touchées, comme Nucourt, Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône.²⁸ Cet événement est suivi par des plans de reconstruction du territoire, dont la provision de logements pour les plus démunis qui s'attarde pendant plusieurs années.

La commune de Moussy s'insère aujourd'hui dans une nouvelle configuration administrative, le Val d'Oise. C'est la loi du 10 juillet 1964 qui divise l'ancienne Seine-et-Oise en sept départements, dont celui de Val d'Oise. Cette résolution est officialisée le 4 octobre 1967 auprès du Conseil Général.

Ainsi, l'ancien territoire du Vexin français se trouve inclus en grande partie dans le département du Val d'Oise et occupe plus de 50% de la superficie de celui-ci.²⁹

²⁷ En 1795 les districts disparaîtront au profit des arrondissements

²⁸ CHAPEAU, Roselyne, 2014

²⁹ Bulletin de l'Association des Amies du Vexin français, Numéro 53, 2003, p. 47.

B/ Le Prieuré de Moussy

1) Contexte Géographique

Moussy se trouve en Ile-de-France dans le département du Val-d'Oise, dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français au Nord-Ouest de Paris. Moussy fait partie du canton de Pontoise, à côté des communes de Chars, de Bignancourt, de Santeuil, du Perchay, de Commeny et du Bellay-en-Vexin. Depuis le 1er Janvier 2013 Moussy fait aussi partie de la communauté de commune du Vexin Centre. L'altitude de Moussy varie entre 56 m et 112 m, et le Prieuré se trouve sur son point culminant. Aujourd'hui Moussy compte 136 habitants pour une superficie de 4,75 km².

Carte, © Géoportail, 2018

2) Chronologie des Propriétaires

Au fil des années plusieurs propriétaires se sont succédés sur le domaine du prieuré de Moussy. D'après le cartulaire de l'abbaye de Saint Martin de Pontoise, Ade de Moussy fut le seigneur de Moussy en 1140, puis vint Thibault de Gisors qui confirma l'église à l'abbaye de Saint Martin. Et enfin Simon de Moussy versa un tiers de la dîme à l'abbaye Saint Martin en 1170. En 1205 les terres de Moussy appartenaient au seigneur Jean de Gisors.

Pierre d'Aumont, Chevalier, chambellan du roi acheta une partie des terres de Moussy le 26 février 1364 à Raoul de Basseaumont, prévôt de Chaumont et à Agnès de Truye. L'épouse de Pierre d'Aumont était Jeanne du Déluge qui devint la gouvernante du roi Charles VI. Le 13 décembre 1377 et le 1er janvier 1378 les exécuteurs testamentaires de Gauthier du Ru vendirent la seconde partie de Moussy à Pierre d'Aumont. Moussy fut alors renommé Moussy-le-Perreux. Il mourut le 10 avril 1381. Son fils, Pierre d'Aumont se maria une première fois avec Marguerite de Beauvais le 20 Juin 1367 mais elle mourut une année après. Il se maria donc une seconde fois, avec Jacqueline de Chatillon qui lui donna plusieurs enfants. Mais, non content, il se maria une troisième fois en 1397, avec Jeanne de Mello qui lui donna son héritier, Jean d'Aumont. Pierre d'Aumont mourut le 13 Mars 1413. Son fils, Jean d'Aumont épousa Yolande de Châteauvillain en 1405 et mourut le 25 Octobre 1415. Il laissa ses biens dont Moussy à son fils Jacques. Jacques d'Aumont fut conseiller et chambellan du roi Philippe III Le Bon, il épousa en 1456, Catherine d'Estrabonne et mourut le 13 Janvier 1467. Son fils aîné, Jean d'Aumont, hérita des terres venant de sa mère de Bourgogne, et son deuxième fils, Ferry d'Aumont, hérita de celles de Moussy, Chars et Méru. Ce dernier épousa Françoise de Ferrière qui lui donna trois filles, dont Louise d'Aumont.

Armes de la Famille d'Aumont, Amandine Vappereau, 2018, Photographie retouché

Le 16 Août 1524, François de Rouville et sa femme Louise d'Aumont vendirent Moussy à Jean Barjot, un avocat. Il possédait, outre le prieuré, deux moulins à farines et trois étangs. Il changea le nom de Moussy-le-Perreux par Moussy-Barjot puis par Moussy-Bergerot. A cette époque le château était tenu par un fermier roturier. N'ayant pas d'enfant, Jean Barjot, légua sa propriété de Moussy à son neveu, Claude Barjot. Ce dernier épousa dans un premier temps en 1561 Anne d'Availloles qui lui donna trois enfants, dont l'héritier de Moussy, Léonor de Barjot qui épousa en 1588 Renée de Beauvau. Ils eurent deux enfants, Claude et Léonor Barjot. Claude Barjot devait être le successeur, mais après un duel avec le comte de Quincé, il mourut et laissa sa place à Léonor Barjot. Ce dernier épousa Eléonore de Voyer d'Argenson en 1629. Ils eurent plusieurs enfants, dont l'aîné René Barjot l'héritier de Moussy.³⁰

Le président Hénault, d'après Gabrielle-Jacques de Sant-Aubin, XVIII^{ème} siècle, Château de Versailles, Peinture

Armes de la Famille Barjot, Amandine Vappereau, 2018, Photographie retouchée

Le 26 Janvier 1710, René Barjot, Marquis de Moussy, de Roncée et autres lieux, vendit les terres de Moussy à Charles Jean François Hénault, Président au parlement de Paris et membre de l'académie de Paris. Moussy comptait alors 88 habitants.³¹

Armes de la famille Hénault, Amandine Vappereau, 2018, Photographie retouchée

En 1738, Charles Jean François Hénault céda à son tour Moussy au Sieur Pierre Duquesnoy, conseiller secrétaire du roi maison et couronne de France et de ses finances. Il renomma le village en 1740, Moussy-Duquesnoy. Il mourut le 5 Octobre 1746 et laissa sa propriété de Moussy à son jeune fils, Pierre Louis Casimir Duquesnoy.³²

³⁰ Voir la généalogie de la famille Barjot en Annexe 4 p.73

³¹ Voir la généalogie de la famille Hénault en Annexe 5 p.73

³² Voir la généalogie de la famille Duquesnoy en Annexe 6 p.73

Portrait de Mathieu François Molé, Artiste inconnu, National Gallery de Washington, Peinture

Il vendit Moussy le 24 décembre 1776 à Madame la Présidente Molé, femme de Mathieu François Molé, Marquis de Méry. La vente fut conclue à 260 000 livres. La marquise de Méry s'éteignit le 16 février 1784 léguant dans son testament, le domaine de Moussy à sa fille, Marie Félicité Gabrielle Molé. Mais n'ayant pas de descendante, Marie légua Moussy à sa nièce, Marie Louise Félicité Augustine Molé. Elle épousa Anne Pierre Lamoignon le 10 Mars 1801 et ils logèrent au château de Méry-sur-Oise.³³

Le manoir de Moussy était loué à des fermiers. Après la révolution, jusqu'à ce que la Vicomtesse de Lamoignon décide de le vendre aux enchères le 8 Novembre 1835. Moussy-Duquesnoy devint Moussy-en-Vexin, comptant 90 habitants et possédant deux Moulins à eau, des terres en labour, des prairies et des bois, ainsi que des cressonnières³⁴.

Les terres de Moussy furent partagées en trois parties, le manoir et des terres cultivables à Mr Cheron, des terres cultivables et les deux moulins à Mr Donon-Cadot et un lot de terre à la comtesse Lepic. La famille Chéron était bien implantée à Moussy car Jean Baptiste Chéron, le père, en était le maire et le fils, Auguste Chéron,

le conseiller municipal. Le fils devint maire de Moussy à la suite de son père, en 1852. C'est sa petite fille, Héloïse Augustine Catheux qui hérita du bien de Moussy à la mort de son grand-père en 1884. Mais elle mourut deux ans après et légua la propriété de Moussy à son frère, Alfred Catheux et les meubles à son mari, Casimir Meunier. Mais son mari racheta la propriété pour 6 000 francs seulement, le 10 septembre 1896. A sa mort, le 25 Avril 1922, il légua le prieuré à son neveu Lucien Marius Meunier. Ce dernier n'en avait que faire et le vendit à Joseph Augustin Chéron et Marthe Henriette Petit le 27 Octobre 1926 pour 39 000 francs. Le prieuré fut mis en location et occupé par Mr Edouard Lucien Fouque pendant un an.³⁵

En 1933 un certain Paul Lavigne devint le propriétaire du prieuré pour 100 000 francs. Le nombre d'habitants à Moussy était de 72.

Henri Béraud devient le propriétaire du prieuré le 19 Octobre 1938, il sera condamné à mort en 1944 après avoir écrit Intelligence avec l'ennemi, puis finalement gracié en 1950 par le Président de la République. Il perdra quand même son bien de Moussy. Pendant la Seconde Guerre Mondiale le prieuré fut occupé par l'Etat-Major allemand jusqu'en 1943.

Portrait d'Henri Béraud, Photographe Inconnu, Photographie

³³ Voir la généalogie de la famille Molé en Annexe 7 p.74

³⁴ Bassins de Cultures de cressons.

³⁵ Voir la généalogie de la famille Chéron en Annexe 8 p.75

En 1952, le Docteur Jean Martial Gorse et sa femme Laure Boichut, acquièrent le château. Ils consacrent beaucoup de temps à la restauration du prieuré suite à un bombardement qui avait détruit l'église et endommagé le château. En 1982 on compte 98 habitants à Moussy. Après la mort de Mr Gorse, sa femme et ses enfants décidèrent de mettre en vente le prieuré en 1992.

Le 6 Novembre 1992 le prieuré fut acquis par Philippe Siou et sa femme Anne Marie Le Noir de Becquincourt qui en sont toujours propriétaires aujourd'hui.

3) Les commanditaires du Château

Parmi tous les propriétaires précédemment cités, certains furent à l'origine de la construction d'une partie du château. En 1210, fût construite la première partie du prieuré, une ferme seigneuriale, située au Sud de la parcelle (en rouge sur le plan ci-après). Jean de Gisors en était le propriétaire à cette période, et probablement celui qui en demanda la construction. Une deuxième partie fut construite au XV^{ème} siècle par la famille d'Aumont, par Pierre d'Aumont (1360-1413), par Jean IV d'Aumont (1385-1415), ou par Jacques d'Aumont (1415-1466). Cette partie se trouve le long de la route vers le Nord (en bleu sur le plan). Elle fut construite suite aux bouleversements politique et économique de la guerre de 100 ans qui ravagea la région. Il fallut alors tout reconstruire et redonner vie au Vexin. La troisième et dernière partie fut construite au XVI^{ème} siècle par Jean Barjot, et constitue une continuité à l'Ouest du bâtiment et un retour fermant la cour (en vert sur le plan).³⁶

Plan du Prieuré de Moussy, Amandine Vappereau et Samntha Dieu, 2018

4) Pourquoi «le prieuré»?

Le prieuré a été inscrit aux Monuments Historiques le 19 Juillet 1927 sous le nom de « prieuré », qui s'avère être une erreur, puisque le manoir n'a jamais eu cette fonction de prieuré. Alors, pourquoi le prieuré s'appelle-t-il ainsi ? Dans le livre de Roland Vasseur, Société Historique et Archéologique de Pontoise du Val d'Oise et du Vexin, il est écrit : « Il est vraisemblable que l'origine doit être cherchée dans le droit de patronage accordé à l'abbé de Saint Martin de Pontoise, qui a peut-être choisi la plupart du temps un religieux pour occuper la cure ». La cure étant le lieu d'habitation du curé, il est probable que le curé de l'église de Saint-André se trouvant juste à côté du manoir, en habitait une partie. Mais tout cela ne reste encore que très probable et il n'est jamais mentionné que la cure et le manoir pouvaient être confondus, et cela ne donnerait pas non plus le nom de prieuré au manoir.

Dans un bail à ferme datant du 10 Janvier 1551, (voir en annexe) il est mentionné un intervenant nommé Jacques Bergeron vivant à Moussy dans le Val-d'Oise et ayant pour profession prêtre, et de même dans un acte de procuration du 20 février 1551, (voir en annexe) il est mentionné un intervenant nommé Jean Leroux vivant aussi à Moussy mais ayant pour profession chanoine. On peut donc penser qu'un groupe de religieux vivaient à Moussy à cette époque et l'église étant à côté du manoir, ce groupe pouvait en occuper une partie.

Par ailleurs jusqu'en 1802 la paroisse de Moussy était rattachée à l'archevêché de Rouen. Dans un pouillé de 1738 est mentionné un prieuré à Moussy-Fontaine dépendant du doyenné de Magny avec pour patron l'Archevêque de Rouen. De plus dans un livre répertoire topographique des abbayes et prieurés de 1935 est mentionné « Moussy-Fontaine, de Montiac Fonte, prieuré, diocèse de Rouen, doyenné de Magny-en-Vexin, cant. Marines, arrond. Pontoise, Seine-et-Oise ; à 2 km de la Viosne ». Enfin dans un dernier document, Mémoires de la Société

³⁶ Voir le plan agrandi en Annexe 9 p.76

historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, par la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, de 1909, il est écrit : « les pouillés de la province de Rouen, page 64 a par inadvertance traduit Mont. font. Par Montiacco fonte. Or Montiacum est le nom latin du Village de Moussy (...) où jamais il n'y eut de prieuré mais une simple cure à la collation de l'abbé de Saint-Martin de Pontoise ». Nous pouvons aussi lire : « La même erreur se trouve dans le pouillé de 1738 : prieuré de Moussy-Fontaine ». Il est donc clairement mentionné que le manoir de Moussy a été appelé « prieuré » par erreur, mais rien ne nous fournit d'explication plus précise.

II- DESCRIPTION ARCHITECTURALE

A/ Description Actuelle

1) Volumes

Le manoir de Moussy, dit « Prieuré » représente une enceinte très imposante formée de murs épais, dont l'accès principal se fait par le nord. Les portes sont encadrées de deux tours rondes et permettent de pénétrer dans une vaste cour relativement allongée. Des pavés tracent les allées et renferment trois parterres de pelouse. En périphérie, le site est agrémenté d'arbres et de végétation diversifiée. Cette cour est entourée de cinq corps de bâtis. L'aile Est, en compte deux, dont la destination fonctionnelle est: habitation grange et étable, le tout datant du XV^{ème} siècle. L'aile Ouest, est également composée de deux corps de bâti à usage d'habitation. L'un marque une construction de la même période, alors que le second corps de logis date du siècle suivant. A l'est, se trouve un mur de clôture en pierre. Quant au sud, l'aile se compose de la plus ancienne dépendance datant du XIII^{ème} siècle. Elle est flanqué d'un passage donnant accès au verger, qui jouxte la parcelle de l'église St André de Moussy en son flanc est. Un autre mur épais, vient délimiter cette même propriété paroissiale et le cimetière, d'avec notre site. Il se prolonge jusqu'au passage qui permettait jadis la communication entre les deux propriétés.

2) Façades

Le châtelet et les tours côté Rue:

Au coude de la Rue de l'église et de la place du Prieuré, portant son nom, le bâti révélant une architecture à caractère défensif, se présente sous deux ailes qui convergent en formant un angle obtus très ouvert orienté plein nord. Le terrain faisant l'objet d'un dénivelé naturel, permet une surélévation du manoir côté rue. A l'angle de l'édifice, on relève une construction à appareil régulier en pierre de taille. S'impose en cet endroit, la porterie flanquée de deux tours rondes demi-hors-œuvre, qui se jouent sur trois niveaux, coiffées de toits en poivrière. Les murs extérieurs sont nus, couleur pierre.

Image 2, *Porte piétonne*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Image 3, *Porte cochère*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Image 4, *Doubleaux*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Au rez-de-chaussée, les deux tours semblables présentent des soubassements et murs aveugles, entourés d'un larmier en partie supérieur. Elles encadrent une porte piétonne (Img.2) surélevée de deux marches, et une porte charretière (Img.3) en plein cintre avec des moulures creuses au niveau de l'intrados et une clé de voûte légèrement en saillie. Composée chacune de deux doubleaux, ces portes (Img.4) laissent prétendre à un emplacement de herse, alors que la hauteur de façade vient réfuter cette éventualité. Les menuiseries sont à lames verticales de couleur rouge sur lesquelles sont assemblées par alternance verticale des clous forgés noirs. Des lames de métal horizontales de mêmes couleurs viennent consolider la menuiserie en partie inférieure. Une corniche moulurée surligne l'arase de ce niveau sur lequel vient se poser la panne sablière de l'appentis.

Image 5, *Fenêtre à meneaux*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

L'étage juste au dessus, légèrement en retrait de la façade des portes, présente une grande fenêtre à meneaux (Img.5) protégée de barreaux de fer. On retrouvera les mêmes menuiseries. Les moulures laissent deviner un intérêt à la sculpture et l'embellissement. L'appui, le linteau et les piédroits sont sculptés. On lit une moulure de chambranle croisée représentative d'une construction de la fin du XV^{ème} ou du XVI^{ème} siècle. Une corniche identique à celle du niveau inférieur vient souligner une toiture en tuile plate à plan carré qui nous fait face d'un seul versant. La crête maçonnée, vient dessiner la ligne de faîte du bâti. Sur chaque tour, une fenêtre longue et étroite à traverse (Img.6) est enlacée à mi-hauteur par un second larmier. Elles bénéficient des mêmes protections et menuiseries. Leur position respective montre une légère dissymétrie dès lors que le point de vue est axé sur le centre du châtelet. Ces baies sont encadrées de traverses et appuis (saillants) moulurés. Un sourcil en partie supérieur protège les ouvertures.

Image 6, *Fenêtre à traverse*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Au troisième niveau de chaque tour, se présente une baie moins haute, munie elle aussi de barreaux, avec un appui saillant. La fenêtre est entourée du dernier larmier dont la mouchette se pose légèrement au dessus de son axe horizontal. Sous cette ceinture, dans l'alignement de la face latérale de l'embrasement, côté droit, se trouve une meurtrière de type archère simple. Un système

Aile Est côté Rue:

De chaque côté des deux tours s'ordonnent sur la rue, des bâtiments scandés par des chaînes verticales saillantes marquant plusieurs travées.

L'aile Est (Img.7), compte dix travées et se joue sur deux niveaux. Le soubassement, comme pour le châtelet et les tours, est construit en pierre de taille six faces et laisse ensuite place à un mur dressé en moellon (*opus incertum*) sur toute la hauteur. Au rez-de-chaussée, les trois premières travées sont percées d'une baie chacune. Ces ouvertures sont encadrées de pierres de taille. Les jambages assemblés en harpe porte des présences de moulures aux nus extérieur et au niveau de l'ébrasement. Les linteaux sont aussi moulurés; les appuis sont en saillis et on note une nouvelle fois la présence de barreaux aux

dissuasif qui vient ici symboliser le pouvoir du propriétaire. On en compte d'autres identiques, au dessus du larmier, espacées les unes des autres d'environ 45°. Au niveau de l'arase, une corniche au profil creux incurvé vient soutenir la couverture de terre cuite surmontée d'un épi de faitage.

fenêtres. On aperçoit, de nouveau, derrière ce système de protection, des menuiseries blanches. Suivent les quatrième et cinquième travées aux murs aveugles. La sixième séquence, fait place à une seconde porte charretière plein cintre. La menuiserie est conformément à sa destination fonctionnelle, à deux vantaux. Elle respecte les mêmes codes couleurs que les portes à l'angle de la rue, sa composition est également à lames de bois. En revanche, il n'y a ni clous forgés ni renforts métalliques. Subséquemment, se dressent des murs pleins sur les trois autres travées. L'ultime tronçon légèrement plus large est, sur sa quasi totalité, coiffé d'une couvertine de pierre.

A l'étage supérieur, depuis la tour, les deuxième et troisième travées présentent des baies identiques à celles du rez-de-chaussée. Une corniche viendra là encore souligner une toiture de terre cuite plate selon des caractéristiques similaires à la couverture de la porterie. Ici aussi, le toit nous fait face d'un seul versant. Nous remarquerons que la toiture a fait l'objet de diverses restaurations, d'après les différentes teintes que présentent les tuiles. Une cheminée assez élancée se dresse au dessus de la seconde travée ; le matériau qui constitue la souche est en brique rouge. Les trois dernières marquent une partie du bâtiment laissé à l'abandon (Img.8): corniche lacunaire, végétation non maîtrisée. De la charpente, il ne reste que deux entrants fortement altérés.

Image 7, Photo aérienne, © chateau-fort-manoir-chateau.eu

Image 8, Aile Est, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Aile Ouest côté Rue:

L' aile Ouest (Img.9), est séquencée de cinq travées séparées par un chaînage harpé vertical, tout comme l'aile Est. Il est bon de rappeler qu'ici le corps de bâti est uniquement à usage d'habitation. Il se joue sur deux niveaux principaux et un troisième sous combles. Le style architectural dominant reste celui d'une période médiévale défensive.

A u rez-de-chaussée, l'appareillage régulier définit le soubassement servant, comme pour l'aile Est, d'assise au mur de moellons. Chacune des travées est percée de baies à traverses moins longues que celles présentes sur les tours. Tout comme les autres ouvertures, les piédroits sont harpés; les embrasures moulurées et les appuis saillants. On relève la présence de barreaux de fers et de menuiseries blanches. Nous pouvons considérer que les baies sont dans un même alignement, excepté celle de la cinquième travée. L'ouverture semble être à la limite du plancher

Image 9, *Aile Est*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

haut. Contrairement au bras est. Le premier niveau est surplombé d'un larmier.

A l'étage, deux tronçons sur cinq présentent des murs aveugles. Une corniche délimite la maçonnerie et la couverture de terre cuite est semblable à celles décrites précédemment. Juste sous ce couronnement, on remarquera l'unique gouttière à l'extrémité Ouest du bâti. S'adossant à la chaîne d'angle, elle trace une ligne verticale sur les deux niveaux.

La couverture est composée de deux lucarnes à capucines dans l'alignement de la deuxième et quatrième travée.

Pignon Ouest côté Rue:

Cette façade (Img.10) donne sur le cimetière. Les niveaux sont clairement démarqués par les larmiers. Les contreforts sont plats et saillants, appareillés en harpe. Le reste de la maçonnerie est en moellon. Le rez-de-chaussée semble avoir été restauré aux vues de la couleur, elle est moins marquée par les stigmates d'altération de la pierre. Le pignon est très aigu, et découvert dans sa quasi totalité à l'exception d'une partie qui accueille le corps d'habitation orienté au Sud-Ouest.

Image 10, *Pignon Ouest*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Façade Sud-Ouest côté Rue:

Composée d'un mur de moellon avec une structure de chaînage en harpe, non saillante. Cette aile (Img.11) est constituée de trois niveaux en comptant les combles. La structure est marquée par les ancrés des tirants métalliques, formés en « I ». Elles viennent au nombre de sept, séquencer la façade dans un alignement vertical, quelquefois coordonnées avec les axes des lignes de chaînage. On note cependant que ces ancrés ne présentent aucune linéarité horizontale. Corniche et toiture en terre cuite ancienne sont de vigueur, avec un léger affaissement de la couverture. En son premier quart, on remarque une lucarne à capucine.

Image 11, *Façade Sud-Ouest*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Pignon Sud-Ouest côté Rue:

Sur cette vue postérieure (Img.12), côté Scimetière, le corps du logis nous apparaît sans ouvertures de baies, il est doté, cependant d'une tourelle en échauguette soutenue par des corbeaux à deux ressauts en quart de rond. Sa construction a été effectuée en pierres d'appareil réglé. Elle se différencie du reste du mur en moellon. On remarque une petite porte (Img. 13) qui permet l'accès entre le château et l'église.

Image 12, *Pignon Sud-Ouest*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Image 13, *Pignon Sud-Ouest*, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Le châtelet et les tours côté Cour:

Côté cour, point d'accès depuis l'extérieur, le bâti se joue sur deux niveaux. Sa façade renfermant la porterie et les tours se présente par une porte cochère en pierre de taille. Un larmier lacunaire vient marquer la séparation avec le niveau supérieur.

Au-dessus de celui-ci, se trouve une fenêtre à traverse, retraçant les moulures de chambranle croisées observées sur la fenêtre à meneau (Img. 2) de la façade opposée (XV-XVI^{ème} s.). L'appui présente lui aussi des lacunes. On retrouve une menuiserie de bois peint en blanc, deux barres de fers verticales en avant des ouvrants et des barreaux quadrillés au niveau de l'imposte.

Une corniche visiblement restaurée vient souligner l'arase du mur enduit, sur lequel la couverture nous fait face par un premier versant. Le pignon apparent est partiellement doté d'une crossette. Le repos marque la partie supérieure de

Image 1, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Image 2, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Ailes Est côté Cour:

la chaîne harpée saillante.

L'aille Est se compose dans un premier temps, du bâti adjacent (Img.3) à celui que nous venons de décrire, en son côté droit. Il se joue aussi sur deux niveaux et referme l'escalier menant à la pièce située au dessus du porche. Cette construction est marquée de chaque côté par des chaînes en harpes non saillantes. Le mur est en moellon, sur lit de pierres appareillées, en réponse, encore une fois, au soubassement. La bâtisse est mise à nue portant ainsi les couleurs de la pierre. Cette façade est opposée à celle de la première travée cotée rue.

Le niveau inférieur compte deux petites fenêtres éclairant l'escalier. Les ébrasements, chambranles et linteau sont moulurés. Ces baies sont positionnées l'une au dessus de l'autre sur la moitié gauche de la maçonnerie.

À l'étage supérieur, au ras de la corniche s'allongeant depuis la porterie, se situe une troisième baie de taille similaire. Cette dernière (Img.4) est soulignée d'un appui décoré d'arceaux, et coiffé d'un sourcil mouluré.

La couverture de ce bâti est de hauteur inférieure à celle de la porterie. Elle présente, de fait, un pignon moins aigu et visible en partie Est. Sa mise en œuvre et ses matériaux sont de même configuration et de même propriété que le reste

Sourcil mouluré

Appui décoré darceaux

Image 3 et 4, collection personnelle, Moussy, mars 2018

du manoir.

En son flanc Est, le corps du bâti, (Image 5) comme sur ses façades opposées, est scandé par des chaînes verticales saillantes marquant les neuf autres travées. Il est nécessaire de rappeler que logements, grange et étables y sont destinés. **L**e niveau inférieur présente le soubassement en pierres réglées, supportant le reste du mur en moellon. Ce rez-de-chaussée est composé des neuf autres travées. De la deuxième à la sixième, elles présentent toutes des ouvertures. On aperçoit, dans un premier temps, une porte

archivolte saillante avec retour horizontale au niveau des sommiers

Image 5, collection personnelle, Moussy, mars 2018

piétonne révélant une archivolte saillante avec retour horizontale au niveau des sommiers. Elle est accostée à gauche d'une fenêtre conforme à celles représentées aile Est, côté rue. Puis, la travée suivante compte une baie avec embrasure moulurée, mais dont on lit à peine les moulures et les motifs à arceaux. La quatrième travée, elle, se démarque d'une porte donnant accès à la grange. Les piédroits sont à « ondulations », et l'archivolte est également saillante avec un retour au niveau des sommiers. Une troisième porte piétonne donne accès à la cinquième travée flanquée de la porte cochère dont le linteau atteindra la mi-hauteur du niveau supérieur surplombé d'un élément mouluré horizontal saillant. La sixième travée présente un mur aveugle. La septième et la neuvième travée comptent deux petites baies libres plein cintre à barreaux. Tandis que la huitième présente une porte piétonne plein cintre libre.

A l'étage, les deuxième, troisième et quatrième travées sont dotées d'ouvertures avec appui décoré d'arceau, embrasures et linteau moulurés. Les barreaux ne sont pas visibles sur deux d'entre elles. Les trois dernières travées, présentent des ouvertures libres, avec au centre (de la neuvième travée) une porte plein cintre accostée en sa partie

supérieure gauche d'une ouverture rectangulaire. Rappelons que les trois dernières travées font partie du corps de bâti laissé à l'abandon. On notera que l'aile entière présente une corniche. Ici, elle est fortement altérée.

Nous pouvons constater que la toiture jusqu'à la septième travée a fait l'objet de restauration à des périodes différentes, aux vues des différentes

Image 6, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Ailes Ouest côté Cour:

couleurs de la couverture.

Comme vu précédemment, cette aile est (image 7) à usage d'habitation. Elle est séquencée par les cinq travées délimitées de contreforts plats montés en harpes. Corps de logis sur deux niveaux séparés d'un larmier, il est constitué d'un soubassement habillé sur toute sa longueur d'un enduit de façade imitant le tracé d'un système d'assemblage en pierre de taille. La première travée bénéficie d'une grille d'aération naturelle. La troisième accueille un perron à degrés rectangulaire. Des lianes de lierre grimpant couvrent environ 75% du soubassement.

Le rez-de-chaussée est composé en son centre (troisième travée) d'une porte d'entrée de bois. Contrairement à toutes les ouvertures jusqu'à présent, ce cadre ne comporte aucune sculpture. De part et d'autre de cette travée, il existe de multiples ouvertures, de taille ou de style différents mais tout de même alignées au ras

Image 7, collection personnelle, Moussy, mars 2018

du soubassement. La deuxième travée comporte une petite fenêtre quadrangulaire, sans moulure protégée de deux barres de fers verticaux. Juste au-dessus une plus petite ouverture à embrasure dont la sous-face du linteau est moulurée. Ici aucun barreaudage. Cette fenêtre vient embrasser le larmier. Les première et cinquième travées, sont dotées de baies plus grandes, de surfaces équivalentes, avec moulures et appuis saillants. Les menuiseries du jour, derrière les barreaux de fer, sont pour l'une à meneaux, et pour l'autre à traverse en bois blanc. Enfin, la baie de la quatrième travée, pareille à celles-ci, se démarque juste pour sa forme plus allongée. Nous pouvons également dire du mur qu'il est recouvert d'un enduit de façade pondéré de décollement.

À l'étage, la première bande ne bénéficie d'aucun percement. La chaîne mitoyenne à la porterie est à peine lisible, dissimulée sous l'enduit. Dans son allongement depuis le bâti qui renferme l'escalier, la corniche souligne la toiture et trace la fin de la hauteur du bâti jusqu'à la cinquième travée. La deuxième travée, est elle, munie d'une baie quadrangulaire assez grande, occupant les trois-quarts de la moitié droite. La fenêtre se pose sur un appui saillant un peu moins épais que les autres, à angles biseautés. On constate que le linteau semble endommagé, l'enduit décollé sur cette partie de mur cache un moellonnage et que la corniche a subi de fortes altérations, brouillant la lecture de ses moulures. La travée suivante

compte une fenêtre, dont la composition reprend la mise œuvre des fenêtres générales et l'appui au décor d'arceaux. On notera que quelques pierres semblent avoir été changées, du fait qu'elles ne soient pas recouvertes par l'enduit. Au dessus, la corniche présente une lacune. La baie de la quatrième est plus allongée, appui saillant, sur sa partie supérieure, un bandeau de bois vient cacher le rideau. Il n'y a pas de ferronneries, en revanche on peut constater qu'il a été mis en place un double châssis, certainement pour combler les pertes énergétiques tout en préservant les menuiseries anciennes. Les pierres sont, ici aussi, visibles côté droit, elles sont en pierre de taille, certainement posées après une restauration. Enfin la dernière travée, dont la baie est plus large, ne laisse apparaître du travail de sculpture que l'appui. Il est saillant et mouluré. La structure du volet roulant cache sans doute des moulures au niveau des ébrasements. La corniche présente une fois de plus des désordres si on juge par les joints qui se sont dégarnis.

La hauteur de la couverture vient s'aligner avec celle de la porterie, versant face. Il en jaillit trois cheminées de brique rouge. La ligne de faite marque un affaissement sur la seconde travée.

Façades Sud-Ouest et échauguette côté Cour:

Formant le retour de l'aile Ouest par un angle obtus, ce corps de bâti renferme (Image 8), comme mentionné précédemment, des locaux à usage d'habitation. Il se joue sur trois niveaux, compris sous combles. On dénombre quatre travées, avec des ancrés en « I » plus ou moins proches des chaînes. La dernière travée, complètement au Sud-Est cachée par le retour perpendiculaire de l'échauguette mentionnée pour le côté rue au niveau du pignon Sud-Ouest, tandis que la travée centrale (deuxième) fait légèrement avant-corps au reste du bâti. Le mur est moins harmonieux que toutes les autres façades, on y voit des moellons par endroit, de l'enduit ou encore de la pierre appareillée à d'autres.

Image 8, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Le rez-de-chaussée, compte en son centre deux portes piétonnes à anse de panier (Image 9), celle de gauche, légèrement plus large à celle de droite qui est, elle-même, légèrement plus haute. Leurs linteaux sont moulurés. La première est percée d'une fenêtre à meneaux et croisillons relativement épais. La troisième travée est percée d'une porte plus large que les deux autres, au tracé épuré. De chaque côté une baie. Sur son côté droit, proche de du larmier, la fenêtre n'est pas très grande. Elle est munie d'une barre de fer en son centre. Sur sa gauche, une baie plus importante, est encadrée sans pierre moulurée, et appui simple. Les lianes de lierre viennent couvrir toute la longueur du larmier.

Image 9, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Au niveau supérieur, cette troisième travée présente une fenêtre à meneaux moulurés, avec chambranle croisé et ébrasement sculptés. Nous pouvons dire de l'appui saillant qu'il est lacunaire. Les deux autres travées sont dotées de fenêtres moins grandes, la plus petite se situant au centre (deuxième travée) avec appui saillant.

La corniche, au dessus de la fenêtre à meneau L décroche sous une lucarne à fronton (image 10) de type renaissance. On peut encore lire un entablement, les pilastres ainsi que les chapiteaux, malgré leur état de dégradation. Les éléments portant de tels décors sont plus rares puisqu'ils ne répondent pas à l'architecture de départ, plus défensive. Au centre, une autre lucarne à fronton circulaire (image 11) de type renaissance, vient se poser sur la corniche.

Image 10, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Image 11, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Comme nous l'avons vu précédemment, la toiture est un petit peu plus basse. L'échauguette (Image 12) à tourelle carrée, présentant une voûte plein cintre à intrados mouluré, flanqué de soutiens de types contreforts jumelés en équerre. Coté mur, le contrefort est solidaire du mur. Des ouvertures cintrés et libres se présentes sur son niveau supérieur. Elle est coiffée d'une couverture quatre pentes.

La tourelle est dotée d'une croisée d'ogive du LXVI siècle (image 13) à moulures prismatique retombant sur des culs de lampes avec un détail en forme de tête humaine. Nous pouvons également constater la présence d'une clé de voûte ornée d'un griffon.

Ouverture cintré libre

Image 12, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Cul de lampe (tête humaine)

Image 13, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Façades Sud côté Cour:

Le mur de pierre (image 14) qui sépare la parcelle de l'église Saint-André et celle du Prieuré fait face à l'église. Nous pouvons y voir adossé un départ de contrefort. Le corps de logis de la façade sud est relié à l'échauguette par ledit muret.

Il s'agit de la bâtisse du XIII^{ème} siècle. Elle est sur deux niveaux et compte quatre travées et seulement deux chaînes harpées en pierre de taille. Cette partie du manoir est dotée d'un autre système structurel constitué de trois contreforts en équerres qui encadrent les flancs de la première et deuxième travée. Le mur est à nu et couleur des pierres du moellonage

Image 14, collection personnelle, Moussy, mars 2018

Au rez-de-chaussée de la première travée, une porte cochère à arc surbaissé accueille une grille de fer forgée à deux vantaux, la deuxième travée présente une baie très allongée au ras d'un soubassement en pierre de taille. Les piédroits, appui et linteau, sont en pierre de taille, le reste du mur est érigé en moellonage. L'arase de ce niveau est souligné d'un larmier moins galbé sur les autres travées. La troisième compte une seconde porte cochère et nous pouvons distinguer les voussoirs du reste du mur en moellon surplombés du larmier. Enfin, la dernière travée présente une

seconde baie semblable à celle de la deuxième travée au ras de la chaîne structurelle.

Au niveau supérieur, la première travée présente au-dessus de la porte cochère une baie avec appui saillant, moulure sur les ébrasements et barreaux. Les deuxième et quatrième travée, ne comportent pas d'ouverture. La troisième est dotée d'une fenêtre à meneau mouluré, appui saillant et barreau de fer forgé. Sur ce niveau, nous pouvons constater des ancres en « S » et en « Y ».

Au premier niveau supérieur, au-dessus de la porte cochère se présente. Une corniche différente, à moulure incurvée vient accueillir la toiture de brique à deux versants, assez aigüe.

La limite de propriété est marquée par un mur de pierre épais au sud-ouest, et relie le corps de bâti sud à l'aile est.

Image 13, collection personnelle, Moussy, mars 2018

3) Comparaisons

Le Parc Naturel Régional du Vexin français est riche de constructions médiévales et de châteaux de différentes époques. On n'en compte pas moins d'une dizaine dans un rayon de 10 km autour de Moussy qui seront évoqués dans le chapitre suivant. Cela nous permet de constater des similitudes entre Moussy et les autres communes au niveau de la formation du village. On constate par ailleurs que la ville de Gadancourt, située à seulement 8 km de Moussy, s'organise autour de son église Saint-Martin (classée Monument Historique en juin 1920) attenante au château et au prieuré (classés Monuments Historiques en juin 1948) ; mais qu'elle se développe également le long d'une artère principale.

Cadastral Napoléonien de Gadancourt datant de 1831 - Archives départementales du Val d'Oise, Côté : 3P 2461 Section B Le village

Tout comme le manoir de Moussy, le château de Gadancourt, construit au XV^e siècle, occupe une place prépondérante au sein du village et présente un lien direct avec le prieuré et l'église, respectivement construits au XIII^e et XII^e siècles. En effet le prieuré vient s'adosser au château sur l'aile sud de ce dernier, et se prolonge

pour fermer la cour du château sur toute sa partie Sud. Le prieuré possède une cour intérieure et un autre bâti, perpendiculaire à celui attenant au château, qui s'étend au Sud parallèlement à la place de l'église. Malgré qu'aucun prieuré n'ait été attesté à Moussy, on observe l'étroite corrélation entre tous ces bâtiments : le corps du logis XII^e siècle, les ailes XV^e et XVI^e siècle et surtout l'église Saint-André ; corrélations que l'on retrouve ici à Gadancourt.

Ancien prieuré de Gadancourt, vue sur la façade Ouest - © Wikipedia - P.Poschadel - juillet 2012

Château de Gadancourt, vue sur la façade Est
© châteaudegadancourt.fr

De plus on relève de nombreux éléments importants entre les deux domaines : tous deux possèdent ou possédaient des éléments de défense tels que des tours de défense sur les façades du château, une cour intérieure partiellement fermée (pour le Prieuré de Gadancourt et le château de Moussy), un colombier, un abreuvoir-pédiluve (pour les chevaux), ou encore une partie en échauguette (qui est sur la façade du prieuré à Gadancourt). Ce dernier élément est relativement important dans la mesure où il nous interroge sur la relation possible entre la tour carrée avec échauguette du manoir à Moussy et l'église Saint-André. Probablement y avait-il à l'époque une passerelle au niveau de la Tour carrée qui permettait de rejoindre le bâti du XVIe siècle aujourd'hui disparu, qui lui-même donnait sur la parcelle de l'église.

Passerelle reliant le chœur de l'église Saint-Martin à l'aile Nord du Prieuré, échauguette sur cette aile - © wikipedia - P.Poschadel - juillet 2012

Nous avons choisi de comparer plus précisément le domaine de Gadancourt avec celui de Moussy puisqu'il présentait le plus de similitudes avec ce dernier ; mais on retrouve également d'autres châteaux aux alentours avec des caractères semblables : le château d'Arthies datant du XVe siècle, avec sa cour entourée de

trois corps de bâtis, situé en face de l'église Saint-Aignan ; le château de Théméricourt du XVe siècle ; le château de Montgeroult datant du XVIIe siècle, château de Vigny du XVIe siècle...

Vues aériennes des communes d'Arthies, de Théméricourt, de Montgeroult et de Vigny - © Géoportail

B/Les Différentes transformations

1) Évolution Historique : Plans

Avant de commencer l'évolution historique cadastrale de Moussy et du manoir, nous tenions à montrer un aperçu des trois époques majeures de construction des bâtis au sein du domaine.

Un premier logis seigneurial fut construit au XIII^e siècle, marquant la délimitation entre la cour intérieure et le jardin. Ce bâtiment est toujours présent aujourd'hui. Ensuite, au XV^e siècle, viennent les constructions des bâtiments donnant sur rue et le châtelet d'entrée. Du côté Est on retrouvait les granges et les étables tandis que du côté Ouest se trouvaient et se trouvent toujours aujourd'hui les parties d'habitation. Plus tard une

partie de ces granges et étables a été convertie en habitation alors qu'une autre partie plus à l'Est, endommagée notamment par la guerre, est aujourd'hui en ruines et non restaurée. On remarquera également le colombier, aujourd'hui disparu. Enfin s'ajoute à l'Ouest, attenante au cimetière, une autre aile construite à la fin du XVI^e siècle qui se retourne par le biais d'une tour coiffée d'une échauguette donnant sur l'église. Cette tour était suivie au Sud par un bâtiment scandé par des contreforts visibles sur le cadastre napoléonien. Cette dernière disparaîtra sûrement entre la fin du XIX^e et le début du XX^e.

■ XIIIe siècle

■ XVe siècle

■ XVIe siècle

Photo 1 : A gauche le bâti du XIIIe siècle. A droite l'église Saint-André. Photographie personnelle mars 2018

Photo 2 : A gauche l'aile du XVIe siècle et sa tour carrée. Photographie personnelle - mars 2018

Photo 3 : La partie XVe avec l'entrée principale. Photographie personnelle - mars 2018

Photo 4 : Suite de la partie XVe et le début de la partie détruite. Photographie personnelle - mars 2018

Carte de Cassini datant du XVIIIe © GEOPORTAIL

Signification : étang avec digue et moulin à eau (ressemble à un soleil)

Signification : Paroisse et non pas Prieuré (car il existe un autre symbole pour représenter un prieuré sur la carte de Cassini qui diffère de celui-ci)

Signification : Vallon avec ruisseau dans le fond

La première carte retrouvée sur le village de Moussy est la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle. Le village est identifié sous le nom « Moussy Du Quesnoy » qui tient son nom du propriétaire des terres à partir de 1738, le Sieur Du Quesnoy. Des écrits évoquent le château et les terres de Moussy notamment un aveu-dénombrement de Mr Duquesnoy datant de 1760 qui y recense des maisons, une cour, un puits, un colombier à pied, des granges, des écuries, des étables...

L'église Saint-André y est déjà représentée, datant sûrement du XVI^{ème} siècle d'après l'article « Le manoir et l'Église de Moussy » de Roland Vasseur, apparu dans le bulletin n°47 de la SHAPOV³⁷ de 1988.

On peut également remarquer la présence d'un cours d'eau à proximité de Moussy. On peut supposer que ce cours d'eau (vallon avec ruisseau dans le fond) était utilisé à la fin du XVIIIe puisque on retrouve des éléments dessinés sur la carte tels qu'un moulin à eau et un étang avec digue. Cette artère rejoint un plus grand cours d'eau qu'est la Viosne.³⁸

Bien que datant de la même époque que la carte de Cassini, le plan d'Intendance est plus précis que ce soit dans le repérage des constructions bâties ou bien dans le dessin des routes, des cours d'eau, des limites parcellaires et communales (parcelles cultivées, construites...).

La limite territoriale de Moussy qui est représentée en jaune sur le plan d'Intendance est sensiblement la même qu'aujourd'hui. On y retrouve le cœur de village de Moussy (où sont regroupées toutes les constructions en rouge foncé) entouré de terres probablement agricoles au Nord, à l'Est et l'Ouest, de marécages et d'étangs au Nord-Est, et un bosquet « Garenne de Moussy » encore en partie présent aujourd'hui situé à la limite Ouest du territoire. Le long de ces étendues d'eau se trouvent des terrains en friche et des bois ainsi que deux lavoirs, deux moulins et un abreuvoir.

³⁷ Société Historique et Archéologique de Pontoise et du Val d'Oise et du Vexin

³⁸ Voir la Carte de Cassini complète en Annexe 10 p.76

Plan d'Intendance datant de 1779. ADVO (Archives Départementales du Val d'Oise) C 105/8

Zoom Plan d'Intendance datant de 1779. ADVO (Archives Départementales du Val d'Oise) C 105/8

On remarque d'ailleurs le tracé urbain de Moussy, que l'on pourrait ici qualifier de village-rue. Les villages-rue sont construits le long d'une route majeure qui permet de faire la liaison entre plusieurs grandes villes. Ceux-ci sont aussi appelés « ville-étape ». Ici ses trois axes majeurs mènent à Commeny, Magny et Bercagny, par les rues de l'église, de l'abreuvoir et du Moulin-neuf. Au-delà d'être un village-rue, on remarque également que le village se forme autour du château qui occupe une place prépondérante dans la configuration du village, à un croisement stratégique de deux routes et en face de la « Place du Prieuré ». De plus il est également attenant à l'Église Saint-André. Tous ces éléments viennent renforcer l'importance de ce manoir seigneurial au sein du village de par sa position géographique et son étendue parcellaire. En effet les bâtiments s'alignent avec la route principale et viennent se rejoindre pour former une cour intérieure. Au Sud de celle-ci on peut se demander si la forme ronde collée au bâtiment XIIIe représente le colombier évoqué par exemple dans le dénombrement de 1760 par Pierre Duquesnoy. On a ici une représentation quasiment complète du château, avec tous les corps de bâti le composant qui sont présents. En effet on voit au Sud la partie la plus ancienne du domaine, sans doute le premier corps de logis seigneurial, datant du XIIIe siècle qui se prolonge pour former un angle bâti et s'arrêter au niveau de la route au Sud-Est. Le bâti Nord et Ouest sont plus récents, le premier datant du XVe siècle et le second fin XVIe siècle. Le bâti du XVIe siècle du côté de l'église n'existe plus aujourd'hui ; la date de sa destruction reste encore vague. Quelques arbres sont également présents afin de montrer la végétation du terrain qui s'étend au Sud et prend pour limite l'église à l'Ouest. On possède en outre des écrits venant confirmer que le jardin était planté d'arbres fruitiers ce qui en faisait un verger durant cette époque. D'après ce plan il semble y avoir une entrée depuis la route principale du côté des granges et étables. De plus on peut accéder au jardin directement par la cour intérieure.

Carte de l'État-Major datant de 1818-1824 © GEOPORTAIL

Le plan d'État-Major³⁹, réalisé aux alentours des années 1820, est plus détaillé que le plan précédent. Il y a un plus grand contraste entre le dessin du bâti et des jardins. D'autant que ces derniers sont aménagés de manière régulière avec des rangées d'arbres au centre et sur le pourtour des parcelles.

Le jardin du domaine est de plan rectangulaire, toujours limité à l'Ouest par la propriété de l'église et une autre habitation, et au Nord-Est par le logis du XIII^{ème} et les bâtiments de granges et d'étables.

Le colombier est nettement repéré sur ce plan-ci tout comme l'entrée principale via le châtelet d'entrée, au Nord du domaine. Le second accès côté granges et étables est également représenté comme sur le plan d'Intendance.

En revanche, contrairement au plan évoqué précédemment, le bâti XIII^{ème} siècle et le retour vers l'Est ne sont plus continus. En effet ils ont laissé place à une ouverture menant au jardin tandis que ce même bâtiment XIII^{ème} siècle vient rejoindre la partie construite XVI^{ème} siècle du domaine.

Cela nous conduit à émettre des hypothèses sur des modifications possibles au sein du domaine entre la fin du XVIII^{ème} siècle et le début du XIX^{ème} siècle. À partir de là on peut imaginer qu'une partie du domaine au Sud a été détruite afin de créer un passage direct entre la cour et le jardin, et qu'une autre partie a été construite permettant de relier le bâti XIII^{ème} avec le reste du domaine au Nord-Ouest. Toutefois il semble compliqué de confirmer cette hypothèse puisque le bâti XIII^{ème} et la partie XVI^{ème} disparue aujourd'hui ne pouvaient être continus car sinon ils empièteraient sur l'emplacement de l'église Saint-André. Ces deux bâtiments pouvaient néanmoins être mitoyens sur une partie de leurs murs pignons, puisque aujourd'hui il semble subsister des traces de cette mitoyenneté, que nous aborderons dans la partie suivante.

Pour revenir à une échelle plus grande d'observation au niveau du village, on remarque que la surface des étangs et marais a fortement diminué, ce qui est plutôt cohérent avec l'état actuel du ruisseau, quasiment disparu.

³⁹ Voir le Plan de l'état-major complet en annexe 11 p.77

Cadastre Napoléonien de Moussy datant de 1826 ADVO (archives départementales du Val d'Oise)
Côte : 3P 2805 Section A le village

Cette disparition des plans d'eau va se confirmer avec le Cadastre Napoléonien⁴⁰ réalisé en 1826 ; en effet les étangs et marais ne sont plus que prés et jardins.

Zoom cadastre napoléonien - Section A le village 3P 2805

On va essayer ici d'analyser plus précisément les différentes époques qui constituent le manoir de Moussy :

— La façade côté jardin du logis seigneurial d'origine présente un décroché en plan, or il n'existe pas de décroché ou de traces sur la façade actuellement mais en revanche trois contreforts sont présents, non dessinés sur ce plan. Les contreforts ont-ils été construits par la suite ? Ou est-ce un manque de précision au niveau du plan ?

— De plus on peut remarquer que le bâti vient parfaitement s'adapter à la parcelle de l'église. Le colombier à pied est encore bien présent tandis que le puits, non représenté sur les plans, est cité dans plusieurs aveux et dénombrements.

— Le Bâti XV^e est complet avec d'une part la partie des granges dans toute sa longueur et d'autre part la partie habitation côté Ouest.

— On remarque la différence de largeur du bâti entre la partie XV^e et l'aile XVI^e. Cette aile XVI^e vient ensuite se retourner grâce à la présence de la tour carrée avec échauguette donnant côté cimetière.

— Puis un dernier bâti, adossé à la parcelle de l'église vient s'accoler à la tour carrée. Cette construction avec les quatre contreforts n'existe plus aujourd'hui, a-t-elle été détruite lors de la première guerre mondiale ? Quelle fonction occupait-elle ? Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pu apporter de précision actuellement, de par le manque de documents visuels, écrits et traces archéologiques sur le domaine (la tour carrée, le sol, éventuellement les sous-sols...).

— On remarque toujours la présence du passage au Nord-Est entre la partie des granges et le bâtiment du fond du jardin qui clôture la cour à l'Est.

⁴⁰ Voir le Cadastre Napoléonien complet et agrandi en annexe 12 p.78

Plus d'un siècle plus tard, le manoir a subi de multiples transformations : remaniements parcellaires, disparition du colombier à pied, agrandissement du jardin, disparition également du bâti du XVI^{ème} siècle avec contreforts, attenant à l'église. La moitié du domaine côté Nord-Est a été vendu et transformé probablement en habitations. En revanche il est difficile de distinguer d'après cette photographie aérienne⁴¹ si les bâtiments au Nord-Est et qui ne font plus partie du domaine sont les bâtiments d'origine et qui étaient dans la continuité du manoir ou s'ils ont été construits plus tard mais sur le même emplacement. Une partie des constructions au Sud de l'Eglise a été détruite, ce qui a permis au jardin du manoir de s'agrandir pour s'étendre à l'Ouest jusqu'à rejoindre la rue de l'église. Quelques années plus tard, le domaine subira quelques dommages dus à un bombardement survenu en 1944, pendant la Seconde Guerre Mondiale.^{41bis}

Zoom photographie aérienne datant de 1936
© umap.openstreetmap.fr

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, plusieurs constructions du village ainsi que l'église Saint-André de Moussy ont subi d'importants dégâts, de même que le souffle de l'explosion a créé des dommages collatéraux sur le manoir.

Les couvertures des bâtis XIII^{ème} siècle, XV^{ème} siècle côté granges et XVI^{ème} siècle ont été en grande partie détruites, les vitrages ont été cassés, des projectiles ont endommagé les lucarnes sur l'aile XVI^{ème} et créé des traces sur les façades.

⁴¹ Voir la Photographie complète en annexe 13 p.79

^{41bis} Voir la Photographie complète en annexe 24 p.89

De même les habitations attenantes au domaine au Sud-Est semblent également en état de délabrement. En revanche on peut déjà remarquer le dessin de la cour intérieure, scandée d'allées et de gazon permettant d'aller d'une partie du domaine à une autre. Cette configuration du domaine, avec cette cour intérieure et la délimitation du jardin est et restera la configuration finale du domaine, jusqu'à aujourd'hui.

Zoom photographie aérienne datant de 1949
© umap.openstreetmap.fr

Photographie aérienne datant de 2014 © Géoportail

Cette dernière photographie aérienne de 2014 nous permet d'identifier l'état actuel du domaine, puisqu'il a subi peu de transformations ces dernières années si ce n'est la restauration de la couverture côté granges. D'une part l'église a été totalement reconstruite, ainsi que certaines habitations du village. D'autre part, la couverture du bâti XIIIe a été restaurée, ainsi qu'une partie de celle de l'aile granges-étables, comme indiqué précédemment. Effectivement un quart de cette aile est restée en ruines, subsistent seulement deux poutres maîtresses et les murs façades.

En fin de terminer sur l'évolution historique en plan du prieuré de Moussy, voici une évolution chronologique des limites de propriété du domaine (les traits en pointillés représentent les incertitudes quant à la délimitation de la propriété).

On remarque qu'entre le XIXe siècle et le XXe siècle il y a eu d'importants remaniements au niveau de la parcelle ; le manoir a perdu pratiquement la moitié de sa cour et de ses habitations à l'Est comme évoqué précédemment.

Cadastré Napoléonien - 1826 - ADVO - Section A le village 3P 2805

Photographie aérienne - 1936 © Openstreetmap

Carte de l'Etat-Major - 1818-1824 © Géoportail

Photographie aérienne - 2014 © Géoportail

2) Évolution Historique : Façades

Bâti XIII^{ème} siècle:

Façade côté Cour :

Comme évoqué dans le chapitre précédent, la façade du bâti XIII^{ème} siècle côté cour est composée de quatre travées, dont les deux dernières sont démarquées par trois contreforts, et trois autres chaînes verticales. Un autre contrefort vient « terminer » le pignon Est. La toiture est plutôt en bon état ; on repère également un décroché de la toiture sur le pignon Est et un changement de pente sur une partie de la toiture sur la dernière travée. Cela pourrait nous indiquer qu'à l'origine le bâti se poursuivait côté Est, de plus il semble y avoir comme une trace d'arrachement au niveau du contrefort en pierres de taille (voir photographie d'après-guerre). D'après l'inventaire de 1981, les bâtiments attenants à notre corps de logis auraient été construits postérieurement au logis seigneurial, peut-être avant y avait-il le prolongement du corps de logis.

L'aille XVI^{ème} siècle aurait pu se poursuivre jusqu'au bâtiment XIII^{ème} et venir s'accoler à celui-ci, d'où l'affaissement de la toiture, pour faciliter la « rencontre » des deux bâtiments.

Les portes cochères et piétonnières semblent d'origine. En revanche les trois ouvertures au 1^{er} étage sont postérieures à la date de construction de l'édifice. En effet, premièrement on retrouve des moulures autour des fenêtres et sur les meneaux, ainsi qu'un appui décoré d'arceaux pour les deux dernières ouvertures ce qui correspond à des fenêtres du XV^e voire du XVI^e siècle. La première fenêtre (en partant du pignon Est) est construite sur une chaîne verticale, ce qui prouve qu'elle n'est pas d'origine. La deuxième ouverture, la plus grande, a subi quant à elle de nombreux remaniements comme en témoignent les deux photographies du XIX^e et XX^e siècle. En effet, sûrement ajoutée pendant la période de construction du bâtiment du XV^e siècle ou de l'aille du siècle suivant, elle a été rebouchée par la suite et une petite ouverture l'a remplacée, sûrement

pour des raisons d'utilité et d'agriculture. Enfin elle a été de nouveau reconstruite au XX^{ème} siècle mais dans son style d'origine.

Photographie négatif - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Félix MARTIN-SABON, 1897, N°MH0049210, Réf. APMH049210

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2^{ème} guerre mondiale, N°MH0049210 Réf. APMH0149219

Photographie personnelle - mars 2018

Bâti XV^{ème} siècle:

Façade Nord-Est côté Rue:

La façade Est du bâti du XV^{ème} siècle est composée de dix travées dont la dernière (la plus éloignée du châtelet) est à moitié effondrée. Les deux dernières travées ne couvrent plus de bâti derrière leur façade, en effet cette partie correspond à la grange qui n'a pas encore été restaurée et dont il ne reste plus que les deux poutres de la charpente. On a également une démarcation sur la couverture au niveau de la travée 4, une partie a été restaurée tandis que l'autre reste en attente de restauration pour l'instant.

Chaque travée est séparée par une chaîne verticale en pierres de taille. Une porte cochère, d'origine, se trouve sur la sixième travée (en partant du châtelet). En effet elle permettait d'utiliser les fonctions majeures de ce bâtiment : granges et étables.

Cinq ouvertures sont réparties sur les trois premières travées : trois au rez-de-chaussée et deux à l'étage. A l'origine étant un bâtiment à vocation agricole, il n'avait besoin que de très peu d'ouvertures. Au début du XX^{ème} siècle, d'après la photographie, on remarque déjà la présence d'ouvertures aux endroits actuels des fenêtres mais cela ne signifie pas forcément

que ce sont les ouvertures d'origine. De plus on a la présence d'une porte située juste sur la gauche de la porte, aujourd'hui il n'existe plus aucune trace de cette porte, elle a sans doute été rajoutée en même temps que les petites ouvertures citées précédemment. Une petite lucarne capucine, présente sur le toit est devenue un conduit de cheminée : cela signifie donc qu'il y a eu transformation d'une certaine partie de la grange en habitation. Les bombardements de 1944 ayant causé un certain nombre de dégâts sur la ville et le manoir, il y eut quelques années après une restauration d'après-guerre du monument, notamment pour la restauration de la couverture (il y aura dans les années 2000 une autre restauration de la toiture). C'est sûrement pendant cette période de restauration que les petites fenêtres ont été agrandies pour devenir des grandes fenêtres, mieux adaptées à des espaces d'habitation. Ces fenêtres possèdent un jambage, un linteau et une allège moulurés.

Carte postale - début XXe © delcampe.net

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N° VERIF25-056 Réf.APMH0149214

Photographie personnelle - mars 2018

Châtelet d'antrée côté Rue:

Le châtelet a également subi quelques transformations pendant et après la 2nde guerre mondiale. Le châtelet est encadré de deux tours rondes demi-hors-œuvre sur trois étages et présente une porte piétonnière et une porte cochère. Pour commencer il est important de souligner la présence des deux ouvertures sur chacune des tours. En effet elles ne sont pas représentatives du côté défensif que souhaite transmettre le manoir, comme les meurtrières au dernier niveau des tours par exemple. C'est pourquoi il est fortement possible qu'elles aient été rajoutées par la suite, d'autant que les espaces à l'intérieur des tours sont des espaces d'habitation qui avaient donc besoin de luminosité.

Au XVIII^{ème} et début XIX^{ème} siècle, la façade centrale du châtelet arrivait au niveau du second larmier et était continue, il n'y avait pas de retrait, ni de grande ouverture, seulement deux petites ouvertures, et une lucarne capucine était présente sur la toiture, toiture qui arrivait donc à hauteur du second larmier. Les transformations de cette partie ont eu lieu durant la 2nde guerre mondiale, lorsque l'armée allemande a occupé les lieux. La moitié de la façade a été reculée, et un appenti a été créé. Une grande ouverture de type XV^{ème}-XVI^{ème} siècle a été créée dans le même style que celle qui existait déjà sur la façade centrale du châtelet côté cour. La lucarne a été supprimée et la toiture surélevée.

Photographie personnelle - mars 2018

Photographie négatif - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Félix MARTIN-SABON, 1897, N°MH0049207
Réf.APMH049207

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N°MH0149215
Réf.APMH0149215

Photographie personnelle - mars 2018

Façade Nord-Ouest côté Rue:

La façade Nord-Ouest est composée de cinq travées séparées par des chaînes verticales en pierres de taille. On compte en tout huit ouvertures et deux lucarnes à capucine sur cette aile du logis. Étant dès l'origine un lieu d'habitation, il est possible qu'il y ait eu quelques ouvertures, plus petites que celles actuellement, mais bien présentes. On peut d'ailleurs remarquer une porte sur la photographie de 1897, qui confirme (en tout cas pour cette période-ci) son usage d'habitat. Cette façade a subi peu de changements comparé aux précédentes si ce n'est la disparition de la porte et d'un conduit de cheminée en toiture.

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N°MH0149214
Réf.APMH0149214

Photographie négatif - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Félix MARTIN-SABON, 1897, N°MH0049206
Réf.APMH049206

Photographie personnelle - mars 2018

Façade Sud-Est côté Cour:

La partie des granges a conservé des éléments du XV^{ème} et des XVI^{ème} siècles telles que les deux portes surmontées d'un sourcil mouluré. En revanche certaines ouvertures sont des ajouts durant les siècles à venir, puisque plus tard la moitié environ de la partie des granges deviendra à son tour une zone d'habitation. Ayant subi une destruction quasi-totale de sa couverture suite à la guerre, des travaux de restauration ont dû être mis en œuvre afin de couvrir de nouveau cette partie. En revanche la partie la plus à droite de l'aile reste encore aujourd'hui non protégée des intempéries, la végétation s'y est développée.

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N°MH0149218
Réf. APMH0149218

Photographie personnelle - mars 2018

Châtelet et Façade Sud-Ouest côté Cour:

Le seul changement notable au niveau du châtelet côté cour réside dans les modifications de la toiture et plus particulièrement de la lucarne au-dessus du châtelet. Une photographie de 1897 nous apprend qu'il y avait au même emplacement que la lucarne rampante sur la photo d'après-guerre, une lucarne capucine. La fenêtre à chambranles croisés était déjà présente, et a probablement été construite en même temps que le bâti. Par ailleurs elle a inspiré la construction de la fenêtre côté rue sur la façade du châtelet d'entrée.

De même pour la façade Sud-Ouest côté cour, très peu de changements sont visibles entre l'après-guerre et l'état actuel concernant la configuration de la façade. Toutefois on remarque que les ouvertures n'ont pas toutes été construites à la même époque. On retrouve des fenêtres très ornementées avec des jambages moulurés, un appui décoré d'arceaux quand d'autres ont été fermées sur une partie, ou ne présentent pas de décors apparents. De plus, elles ne sont pas toutes alignées sur la façade, que ce soit verticalement ou horizontalement.

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N°MH0149216 Réf.APMH0149216

Photographie personnelle - mars 2018

Bâti XVI^{ème} siècle:

Façade Ouest côté Cour:

On termine cette évolution historique par l'ajout d'une aile au XVI^{ème} siècle, avec sa tour carrée et son échauguette qui déborde du côté du cimetière, et un autre bâti dans la continuité de la tour, qui aujourd'hui n'existe plus.

Dans la mesure où ces bâtis ont été construits plus tardivement, il est fortement possible que la volonté de caractère défensif soit moins présente au profit d'une architecture d'ornementation plus marquée. On observe effectivement des fenêtres à chambranles et meneaux moulurés, deux lucarnes de style Renaissance très marqué avec des éléments forts de décors tels que pilastres ou frontons, la voûte à croisée d'Ogives de la tour carrée⁷⁷. Quelques remaniements au niveau de la tour carrée rendent aujourd'hui difficile la lisibilité de l'emprise du bâti qui était attenant à la parcelle de l'église. En effet une photographie tirée de l'inventaire 25 11 w 4100 de 1973-1981, nous indique la présence d'une construction sur un niveau, probablement avec combles au-dessus, directement accolé à la tour carrée et dont le faitage arriverait au niveau de la corniche de la tour. Etait-ce le bâtiment d'origine, repéré sur les plans anciens cadastraux? Jusqu'où se prolongeait-il et quelle était sa largeur totale? Quelle était sa fonction première? Comment s'effectuait la liaison entre la tour, l'aile du XVI^e et ce bâtiment? Autant de questions qui restent encore sans réponse à ce jour, bien qu'on ait quelques traces archéologiques qui pourraient nous aiguiller sur l'imbrication de ces éléments. Sur la façade côté Sud de la tour on peut remarquer la présence d'une ancienne ouverture aujourd'hui rebouchée⁷⁷, sa hauteur et sa position pourraient correspondre à la partie sous combles de cet édifice. De plus on remarque à l'intérieur de la tour des vides dans la maçonnerie Sud de la Tour qui pourraient accueillir des poutres en bois sur le niveau d'en dessous; une photographie permet de confirmer cette hypothèse; ce pourrait être une seconde liaison possible entre les deux édifices.

⁴² Voir la photos en annexe 14 p.80

⁴³ Voir la photos en annexe 15 p.80

Photographie noir et blanc du prieuré - ADVO, 2F 1148, 1927, 24cm x 29,7cm

Photographie négatif noir et blanc - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Support verre, gélatino-bromure, après la 2ème guerre mondiale, N°MH0149217 Réf.APMH0149217

Photographie personnelle - mars 2018

III- ÉTAT SANITAIRE

A/ Diagnostic

Pour bien comprendre cette démarche il faut tout d'abord noter que le relevé de pathologie n'a pu se faire que sur une hauteur de 2 m sur l'ensemble de la façade avant. Il n'est donc pas exhaustif. Il serait nécessaire de compléter cette étude si elle devait être réutilisée à l'avenir.

Une première observation sur site nous a permis de comprendre l'organisation des façades, les matériaux employés ainsi que les pathologies présentes. Dans un second temps nous avons répertorié l'ensemble de ces informations dans des cartographies permettant de mieux comprendre les différentes altérations et pathologies.

Photographie générale de la façade, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

La façade sur rue étant la plus visible de l'extérieur, elle est la plus représentative de l'ensemble du bâtiment. L'étude que nous avons effectuée sur l'état sanitaire et les pathologies, concerne donc uniquement celle-ci.

1) Lacunes et Lacunes d'Enduit

Nous avons pu observer quelques lacunes d'enduit ainsi que des lacunes de pierres de plus petites tailles. Ces lacunes sont probablement dues à la présence d'eau dans les élévations et aux chocs dus à l'usage.

Photographie de lacunes et lacunes d'enduit, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie de lacunes et lacunes d'enduit, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie de lacunes et lacunes d'enduit, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

2) Fissures

Lors de nos relevés nous avons pu observer deux types de fissures : des fissures de surfaces, ou microfissures, et des fissures structurelles. Elles se distinguent par le matériau qu'elles affectent et par leur importance (présence ou non d'un désaffleurement). Les fissures présentes autour des assises de fenêtres sont structurelles puisqu'elles sont en contact avec un matériaux qui fait partie de la structure du bâtiment.

Photographie d'une fissure, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

3) Dépôts Superficiels : Colonisations biologiques et sels

Nous pouvons remarquer la présence de colonisations biologiques au droit des noues et sur le soubassement de la façade. Cette présence est un indicateur d'humidité. En effet l'eau présente dans les murs ou en ruissellement favorise le développement de ces dépôts. La façade comporte également de nombreuses zones de cristallisations salines. Ces zones s'expliquent aussi par la présence d'humidité dans l'élévation.

Photographie colonisations biologique et cristallisations saline, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie colonisations biologique et cristallisations saline, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

4) Pulvérulences et desquamations

Certaines zones présentent des faciès d'altérations plus marquées comme des desquamations et des zones pulvérulentes. Ces zones montrent que le matériau formant l'élévation a été attaqué plus en profondeur, et montrent nettement la présence d'eau dans les murs.

Photographie desquamation, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie desquamation, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie pulvérulence, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

5) Pierres Érodées en Alvéoles

Au niveau du centre de la façade, nous pouvons observer une zone où la pierre est érodée en alvéoles. Ce faciès nous montre que la pierre a été usée par le passage répété de l'eau.

Photographie pierre érodées, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

L'ensemble de ces altérations et de ces pathologies ont été reprises dans deux différentes cartographies : une cartographie des altérations et une des pathologies.⁷⁷ L'état sanitaire de la façade du « Prieuré » nous permet de mieux comprendre les phénomènes d'altérations et les pathologies.

Les pathologies remarquées sont principalement dues à la présence d'humidité dans et sur les murs. Ce qui explique la présence de colonisations biologiques importantes et l'apparition de cristallisations salines sur les parties hautes de l'édifice. Les altérations observées, sont, pour la plupart, des fissures dans les niveaux supérieurs, mais aussi des desquamations actives et des zones de pulvérulence.

Il nous est donc possible de mettre en place des protocoles de restaurations, qui pourront permettre de minimiser aux maximum ces facteurs d'altérations, ainsi que d'éradiquer, autant que possible, les pathologies présentes. Nous détaillerons ces processus dans la partie préconisations.

⁴⁴ Voir les cartes en Annexe 16, 17, 18, 19, 20, et 21 p.81-82-83-84-86

B/ Préconisations

Au vu des différentes pathologies et altérations étudiées dans la partie précédente, nous pouvons nous permettre d'émettre certaines hypothèses concernant l'éventuelle restauration ou tout du moins la préservation de ce bâtiment.

1) Infiltration d'Eau

Afin d'éviter les infiltrations d'eau trop importantes le long de la maçonnerie de la façade extérieure et la formation de colonisations biologiques il est possible d'envisager la pose d'un drain. La réalisation d'un drain permettra aussi l'évacuation des eaux.

L'entreprise désignée réalisera les travaux de création d'un réseau d'assainissement et de drainage pour l'évacuation des eaux d'infiltration au droit des murs. Le drain pourra être composé d'une cunette en béton ou en caoutchouc, d'un géotextile de type « bidim », le tout noyé dans un remblai de granulats concassés.

Drain, collection personnelle, 2018

2) Façades

Nous avons pu remarquer dans la partie précédente que la façade est assez dégradée dans son aspect général. Cela est dû principalement à la présence de colonisations biologiques sur la partie basse des élévations.

Afin de nettoyer cette façade pour lui redonner son cachet, nous préconisons d'effectuer un nettoyage avec une solution biocide ou à vapeur sous pression. Ensuite, une fois que le biocide aura fait son effet, nous préconisons un nettoyage par micro gommage.

Le principe consiste à éliminer les salissures et les produits d'altération par la projection à la surface de la pierre d'une poudre abrasive très fine et très dure, en corindon. Situé juste en dessous du diamant dans l'échelle de dureté, le corindon, encore appelé oxyde d'alumine, ou le silicate d'alumine permet un dégagement très sélectif des polluants. La dureté et la forme de leur grain, faites d'angles saillants, permet à la poudre d'alumine d'être efficace dès les pressions les plus faibles. La qualité de la poudre permet également de n'utiliser qu'un volume réduit d'abrasif, limitant ainsi la quantité de déchets. Ce nettoyage sera précédé d'une pré-consolidation soignée, localisée sur les zones présentant des risques de perte de matière au moment du nettoyage.

Équipement pour la mise en œuvre du gommage, collection personnelle, 2018

Équipement pour la mise en œuvre du gommage, collection personnelle, 2018

Introduite au niveau de la buse, une faible quantité d'eau, sous forme d'un léger brouillard suffira à piéger les poussières fines et à éviter ainsi leur dispersion dans l'atmosphère.

Projection de poudre de cellulose et d'eau pour désaler superficiellement la pierre sur la cathédrale de la Major (Marseille, France), Guide sur les techniques de Conservation de la pierre, collection personnelle

Exemple de mise en œuvre de micro gommage sur une façade extérieure

3) Cristallisation Saline

De nombreuses zones de cristallisations salines peuvent être observées dans les niveaux supérieurs des élévations de la façade Nord-Est. Afin de procéder au dessalement, nous pouvons préconiser l'utilisation de compresse de pulpe de cellulose. Ci-après figure un exemple d'utilisation des compresse de celluloses.

4) Fissures

Concernant les fissures il est nécessaire de distinguer deux pathologies :

- Les fissures de surface
- Les fissures structurales.

Les fissures de surface, ou microfissures seront rebouchées à l'aide de coulis selon les préconisations de la maîtrise d'œuvre. Les fissures structurales devront être étudiées par un bureau d'étude structure, pour analyser l'origine du problème, et décider s'il est nécessaire de mettre en place des chaînages et tirants. La mise en place des tirants se fera en trois parties. Tout d'abord la mise en place des caroteuses aux endroits

désirés, puis la réalisation des forages selon le diamètre défini par le Maître d'œuvre et enfin la mise en place des tirants et leurs scellements. Le scellement peut être réalisé à l'aide de goulotte en PVC. Ces goulottes ont trois fonctions bien distinctes :

- Trou d'injection
- Event
- Témoin d'injection

Percement en cours de réalisation, collection personnelle, 2018

Vue de goulottes de PVC d'Injection, collection personnelle, 2018

Injection du mortier dans goulotte, collection personnelle, 2018

Les tirants mis en place seront scellés sur toute l'épaisseur du mur avec du mortier de résine époxy. Les goulottes seront déposées après durcissement du mortier de résine. Les tirants peuvent être de deux types différents: matériaux composites (fibre de verre et carbone) ou en métal.

Mise en oeuvre de tirant métallique, collection personnelle, 2018

Mise en oeuvre du goujon en fibre de verre dans les réservations, collection personnelle, 2018

5) Pierres Érodées en Alvéoles

La zone de pierres érodées en alvéoles située au-dessus du portail d'entrée pourra être traitée de deux façons différentes :

- Soit par un changement complet des pierres
- Soit par une greffe numérique en 3D

La greffe numérique a l'avantage de ne pas déposer l'ensemble des pierres, néanmoins, si les pierres sont trop fragilisées, il peut être conseillé de les changer entièrement.

La dépose de pierres se fera manuellement pour les pierres les plus endommagées ou mécaniquement si elles le sont moins. Cette dépose mécanique peut se faire à l'aide d'une tronçonneuse à chaîne type ATDV ne donnant aucune secousse ni vibration, pour une sortie des éléments dites en tiroir, sans endommager les pierres périphériques conservées.

6)Pulvérisation et desquamation

Le bâtiment comporte sur sa façade extérieure de nombreuses zones de desquamation et/ou de pulvérisation. Ces altérations peuvent être traitées grâce à une consolidation superficielle.

La consolidation consiste à appliquer un produit pour améliorer la cohésion de la pierre en renforçant l'adhésion des constituants entre eux. C'est un traitement à appliquer localement, uniquement sur les zones dégradées. Comme tout traitement, la consolidation ne doit pas induire de risque de dégradation ultérieure, par exemple par la formation de sous-produits dangereux (sels solubles). Enfin, le traitement de consolidation doit annihiler les effets de la dégradation, redonner sa cohésion au matériau, mais il ne supprime pas les causes de la dégradation et ne protège nullement la pierre contre une reprise de l'altération.

De nombreux types de produits de consolidation ont été employés sur les monuments. Nous préconiserons d'utiliser pour ce bâtiment un consolidant à base de silicate d'éthyle

IV- PROJET DE VALORISATION

A/ Activités culturelles et touristiques du Vexin Français

Le patrimoine du Parc Naturel Régional du Vexin Français est composé en partie, de nombreux châteaux dont celui de Moussy. Nous avons décidé de localiser ceux qui se trouvent à moins de deux heures de marche de celui de Moussy. Parmi ces châteaux nous en avons trouvé un du XIIIème siècle, le château de Gaillard, un du XVème siècle, le château de Théméricourt, un du XVIème siècle, celui de Vigny. Le Parc comporte aussi cinq châteaux du XVIIIème siècle à proximité immédiate de Moussy. Il s'agit des châteaux de Neuilly-en-Vexin, de Guiry-en-Vexin, de Montgeroult, de Marines et les restes du château fort de Chars et enfin le château de Dampont à Us qui date du XIXème siècle. Le périmètre autour de Moussy est très concentré en châteaux de toutes les époques, les touristes peuvent ainsi en visiter plusieurs en étant à proximité des uns et des autres.

Photographie du Château de Théméricourt, ©hpvexin.free.fr

Photographie du Château de Vigny, ©lesrandonneursoillois.over-blog.com

Des chemins de randonnées parcourent le Vexin.⁴⁵ Plusieurs chemins passent à proximité de Moussy, comme le chemin de randonnée n°1 allant du Moulin neuf à Gouline, mais aussi le n°12 allant de Bercagny à Santeuil. D'autres chemins font aussi passer les promeneurs par Moussy, comme le chemin n°3 allant de Moussy à Gouline et du Perchay, ou encore le n°20 allant de Moussy à Chars. Ces chemins peuvent permettre aux promeneurs des villages alentours ainsi qu'aux touristes de découvrir Moussy ainsi que son remarquable château.

Plan de chemin de randonnées, ©moussy.fr, 2015

⁴⁵ Voir le plan agrandi en annexe 22 p.87

Afin d'accueillir les voyageurs de passage et amateur de patrimoines, quelques chambres d'hôtes sont disponibles à proximité de Moussy. Le gîte de Cornouiller à Us propose des chambres pour deux personnes à 310€ pour le week-end passant à 510€ au mois d'août. Le Clos du Saule à Gourzangrez, propose des chambres entre 70€ et 100€ la nuit. Et enfin, à Cléry-en-Vexin se trouve un gîte proposant des chambres à 75€ la nuit. Les prix ne sont pas excessifs, sûrement dû à la faible demande pendant l'année scolaire, néanmoins on observe une hausse pendant les mois de vacances d'été.

Photographie de la propriété des Clos du Saule, ©sites.google.com/site/leclodusauale/

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français comporte aussi quelques petits musées. Le musée de l'outil est à Wy-Dit-Joli-Village, proposant une collection d'outils et d'ustensiles, avec une application sur tablette pour animer la visite. A Guiry-en-Vexin se trouve le musée archéologique du Val-d'Oise, présentant plus de 3 000 pièces de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Il y a également la Maison de la Vigne à Marines, ayant pour but « la présentation, la conservation et la mise en valeur d'objets, de matériel, et de documents en rapport avec le patrimoine viticole régional existant ou ayant existé ». Enfin le musée du Vexin Français dans le domaine de Théméricourt met en avant le territoire et les qualités paysagères et architecturales du Vexin Français.

Photographies du Musée du Vexin Français et du Musée de l'outil, ©pnr-vexin-francais.fr et ©bouclier-bleu.fr

A ce sujet, plusieurs Sites Naturels Remarquables sont à noter dans le Vexin. Il y a l'étang de Vallière, le bois de Morval à Guiry-en-Vexin avec une topographie variée et une richesse historique et naturelle. Nous pouvons également trouver le site Géologique de Vigny-Longuesse, qui est un des gisements les plus célèbres du tertiaire parisien, le bois du Moulin de Noisement « allant des zones de marais boisées, très humides, en bord de Viosne, aux secteurs de coteaux très secs, en bord de plateau », les buttes de Marines situées à 200m d'altitude et enfin le Marais de Boissy-Montgeroult.

Photographie de l'étang de Vallière, ©santeuil.fr

Photographie du site géologique de Vigny-Longuesse, site de valdoise.fr

Il y a donc beaucoup de lieux remarquables pour se promener autour de Moussy, ce qui peut amener des touristes ou des habitants d'autres villages à parcourir le Vexin et passer par Moussy et le prieuré.

À fin de pouvoir aller à Moussy, des transports sont mis à disposition mais restent peu fréquents. Les bus passant par Moussy et allant vers Cergy sont le 95-35 et le 95-08, et le bus allant vers le collège de Vigny est le 95-24. La gare la plus proche se trouve à 7 minutes en voiture à Santeuil. Il est donc assez difficile de se rendre à Moussy sauf en voiture.

À Commeny, un village juste à côté de Moussy est présent un Théâtre, donnant quelques représentations, mais aussi la Maison du Pain exposant l'évolution des techniques de fabrication du pain.

Moussy, du fait de sa taille, dispose de peu d'animation. Néanmoins une Maison de Village a été construite pouvant accueillir des événements. Le village comporte tout de même deux sites d'activités : un menuisier et un magasin d'informatique. Des visites de Moussy sont organisées par le PNR, la dernière datant du 8 Avril 2018. Moussy a reçu le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.

Photographie de la Maison du pain à Commeny, ©pnr-vexin-francais.fr

Photographie aérienne de Moussy, ©survoldefrance.fr

B/ Mise en Valeur du Prieuré

1) Visite Virtuelle

Le Manoir de la commune de Moussy du Val d'Oise représente un monument unique dont l'histoire et l'architecture devraient être connues et diffusées pour une meilleure compréhension, conservation et valorisation du monument.

La valeur patrimoniale du Manoir de Moussy est incontestable. Il a été classé Monument Historique le 19 juillet 1927. De plus, il est enclavé dans un site exceptionnel, qui est le Parc naturel régional du Vexin français. Il fait donc partie de ces paysages pittoresques qui caractérisent ce coin du Val d'Oise, et par conséquent, il représente un patrimoine qui mériterait d'être connu davantage.

Les sources de la connaissance et du savoir sont de plus en plus diffusées via Internet par de multiples institutions culturelles, telles que les archives, les bibliothèques, les musées et autres qui numérisent ses inventaires pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Avoir donc une présence sur Internet du Manoir de Moussy semble cohérent, il pourrait attirer d'abord un public dont l'intérêt d'étude est le patrimoine, tel que les acteurs et les professionnels dans ce domaine, les chercheurs, les étudiants et les écoliers; et puis le grand public qui cherche à connaître et à s'approprier son patrimoine.

Ce site Internet pourrait intégrer des rubriques telles que l'Histoire; l'Architecture; les Valeurs patrimoniales; l'Environnement, une Visite virtuelle, les Événements et les Impressions (des visiteurs virtuels). Parmi celles-ci, la Visite virtuelle s'avère une option très convenable et intéressante, étant donné que le Manoir reste une demeure privée. Cependant, la proposition d'un parcours – pédestre, à vélo – des châteaux de la région est aussi viable.

La valorisation du patrimoine par visite virtuelle peut se présenter de différentes manières selon le support choisi, avec des photos – une série de photos qui se succèdent en permanence; en 3D – visite virtuelle à 360°; visite virtuelle en vue de

drone; etc.

À titre d'exemple, le site Internet du Château de Vigny dans le Val d'Oise, se présente comme une page Internet simple, où le château se dévoile à travers une série de photos en mouvement (Img. 1).

Image 1 Site Internet du Château de Vigny, Val d'Oise © Château de Vigny

Un autre exemple de visites virtuelles est le Site Internet du Manoir de Chaubuisson, dans le département Seine-et-Marne (Img. 2 et 3). Le Site est une belle réussite, il offre une visite virtuelle en 3D tant de l'extérieur que de l'intérieur, ainsi que de superbes vues de drone de l'ensemble de la propriété. La visite virtuelle est accompagnée par une agréable musique de fond.

Image 2 Site Internet du Manoir de Chaubuisson, Seine-et-Marne – Vue de façade principale © Manoir de Chaubuisson

Image 2 Site Internet du Manoir de Chaubuisson, Seine-et-Marne – Vue de façade principale © Manoir de Chaubuisson

Des projets de publications du patrimoine existent en abondance sur le Web, les grands châteaux étant les plus visibles en raison du trafic qu'ils génèrent ; d'où l'importance de lier ce petit projet de valorisation à d'autres sites Internet pour bénéficier d'une plus ample visibilité, tels que ceux de la Mairie de Moussy, des Amis du Vexin français et du Parc Naturel du Vexin français, entre autres. De même, il est possible de s'intégrer à d'autres sites Internet dédiés à l'enseignement, la culture, le tourisme culturel, etc.

Comme mentionné ci-dessus, la conception d'un parcours de châteaux de la région qui inclurait celui de Moussy, semble aussi intéressante à développer. Comme exemple, il existe déjà dans le Centre Vexin, le circuit des trois châteaux qui a comme départ Théméricourt. À une autre échelle, il existe le circuit des châteaux de la Loire à parcourir en vélo (Img. 4).

Image 4 Parcours de la Loire en vélo © Vélorzons

Enfin, le maintien des visites sur place pendant l'année à des dates très ponctuelles comme les Journées du patrimoine ou les Journées nationales de l'archéologie, contribuent à la valorisation du Manoir de Moussy.

2) Restauration de l'Ancienne Grange

Pour remettre en valeurs le « prieuré » de Moussy, nous proposons de restaurer la partie effondrée du bâtiment situé au nord Est. Ce bâtiment d'une surface d'environ 20m² est actuellement dans un état d'abandon, et ce depuis de nombreuses années. Sur les photos ci-dessous, nous pouvons remarquer qu'il reste encore des poutres de charpente, mais que toute la toiture a disparu. De même, une partie des élévations sont manquantes. Enfin, les menuiseries des fenêtres ainsi que de la porte sont à changer complètement, du fait de leur état. Nous n'avons pas connaissance de l'état du sol, mais au vu de la végétation environnante, il serait préférable de le considérer comme très délabré.

Photographie de l'état de la grange, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Afin de rénover entièrement ce bâtiment il serait nécessaire de commencer par un déblaiement et un nettoyage du lieu actuel. Ensuite, viendrait la dépose des restes de la charpente actuelle et la pose d'une charpente en bois fabriquée, si possible, de manière traditionnelle et artisanale, puis la pose de la couverture en tuile plate dite tuile de pays. Enfin le coulage d'une dalle de chaux sur le sol permettrait aux murs de respirer et au bâtiment d'avoir un aspect fonctionnel. Pour finir, la mise en place des menuiseries extérieures en concordance avec les autres menuiseries du bâtiment, clôturerait la rénovation de ce bâtiment.

Selon l'avis de l'architecte désigné pour ce projet et du propriétaire, il serait possible de procéder à la réouverture de la porte entre la grange existante et le bâtiment en restauration.

Nous avons pu effectuer une estimation du prix de la rénovation de la grange.⁴⁶ Cette estimation est théorique. Il est nécessaire de préciser qu'il faudrait rajouter à cet estimatif le coût de la maîtrise d'œuvre et le nettoyage et déblaiement du bâtiment existant. La qualité des matériaux peut aussi rentrer en compte sur la variation du prix final.

3) Salle Culturelle

Afin de dynamiser le village de Moussy et de pouvoir utiliser l'ancienne grange de la propriété de Mr Siou du côté Est tout en étant en accord avec le PLU de la ville et la vision du propriétaire, nous avons eu l'idée d'y installer une salle culturelle. Cette salle culturelle pourrait accueillir de temps en temps des démonstrations artistiques, tel que des expositions, des concerts ou encore des pièces de théâtre. C'est une salle assez grande en surface et en hauteur pour accueillir ce genre de manifestation, avec une capacité de 50 personnes. Grâce à cela, les habitants des communes alentours ainsi que les touristes peuvent découvrir Moussy et son prieuré. Le prieuré, lieu historique, est tout indiqué pour laisser se développer en son sein

des artistes, pouvant communiquer, eux aussi, avec le lieu.

Photographie de la première grange, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie de la deuxième grange, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

⁴⁶Voir l'estimation en annexe 23 p.88

Photographie de la deuxième grange, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Photographie de la deuxième grange, collection personnelle, Moussy, Mars 2018

Afin de dynamiser le village de Moussy et de pouvoir utiliser l'ancienne grange de la propriété de Mr Siou du côté Est tout en étant en accord avec le PLU de la ville et la vision du propriétaire, nous avons eu l'idée d'y installer une salle culturelle. Cette salle culturelle pourrait accueillir de temps en temps des démonstrations artistiques telles que des expositions, des concerts ou encore des pièces de théâtre. C'est une salle assez grande en surface et en hauteur, adaptée pour accueillir ce genre de manifestation, avec une capacité d'environ 50 personnes. Grâce à cela les habitants des communes voisines ainsi

que les touristes pourront découvrir Moussy et son prieuré. Le manoir étant un lieu historique, il semble tout indiqué pour laisser se développer en son sein des artistes pouvant communiquer, eux aussi, avec le lieu.

Divers exemples de réalisations et de reconversions réalisées dans le Val d'Oise en France démontrent l'intérêt patrimonial, culturel et touristique que cela a permis d'apporter aux communes et aux territoires concernés.

Situé à une trentaine de kilomètres de Moussy, le Château de la Chesnaie à Beauchamp a trouvé une nouvelle fonction au sein de la commune. Il accueille aujourd'hui une vaste programmation en art contemporain, des conférences ou encore des expositions photographiques. La bonne situation du lieu ainsi que la surface relativement grande du domaine ont permis d'abriter également l'école de musique. Un espace particulier est réservé à Curnonsky, gastronome, chroniqueur, publicitaire, écrivain et humoriste, enterré à Beauchamp. La commune a mis en relation à la fois l'histoire de la commune et ses personnages importants avec l'histoire de son patrimoine architectural tout en s'adaptant aux besoins actuels de loisirs de la population.

Vue du château - © ville-beauchamp.fr

A Saint-Ouen-l'Aumône, l'ancienne abbaye cistercienne du XIII^e siècle a ouvert ses portes en 1987 afin de valoriser les différentes parties qui constituent la propriété : le parloir, la salle des religieuses, la grange aux dîmes... Cette dernière a été reconvertie en centre d'art et accueille aujourd'hui divers événements et expositions : sculptures en terre crue, parcours chorégraphique...

Si un monument possède une forte patrimonialité comme l'abbaye de Maubuisson ou doit prendre en compte les usages de la commune comme à Beauchamp, les deux exemples cités précédemment montrent qu'un projet de salle culturelle permet de concilier ces deux problématiques à la fois, en respectant le lieu historique et en proposant des activités adaptées à la commune et aux habitants.

Vue de l'Abbaye - © valdoise.fr

CONCLUSION

L'objectif de ce projet tuteuré était de nous permettre d'étudier et de faire des propositions concernant la mise en valeur du « Prieuré » de Moussy. Ce bâtiment à un fort intérêt patrimonial, il est représentatif de l'époque médiévale et plus encore, inscrit dans son contexte naturel, le Parc Naturel Régional du Vexin.

Ainsi nous avons pu approfondir les techniques de recherches apprises au début de cette année. Ces dernières nous ont permis d'étudier en profondeur l'histoire du Vexin français et de Moussy, malgré le peu d'informations.

Nous avons pu nous appuyer sur nos cours d'histoire de l'architecture pour effectuer les recherches et la description architecturale de l'édifice.

Nous avons également pu nous servir des techniques de relevé des pathologies apprises en entreprise, mais aussi durant notre cursus scolaire, pour effectuer le diagnostic sanitaire et les préconisations. Cela nous a permis d'avoir une vision plus globale de l'état actuel du bâtiment.

Ce projet a été, pour nous, enrichissant autant au niveau du travail de groupe qu'au niveau de l'application des méthodes. Durant ce projet nous avons pu rencontrer les différents acteurs du Patrimoine et des collectivités, des rencontres enrichissantes d'un point professionnel et relationnel.

La problématique à relever au travers de cette étude était, pour nous, dans le programme de valorisation, de répondre aux attentes du propriétaire et de la collectivité. Nous espérons que ce que nous avons réalisé au travers de ce projet parviendra à satisfaire toutes les parties et que cela pourra se réaliser dans l'intérêt du « Prieuré » et du village de Moussy. Une question se pose à nous aujourd'hui, comment concilier le côté public d'un Monument Historique appartenant à un propriétaire privé ?

SOURCES

Archives départementales du Val d'Oise, C105/8, [Plan d'intendance de Moussy, Bercagny, Commeny], 1779

Archives départementales du Val d'Oise, 3P 2805 Section A le village, [Cadastre Napoléonien de Moussy], 1826

Archives départementales du Val d'Oise, 3P 2804 Tableau d'assemblage, [Cadastre Napoléonien de Moussy], 1826

Archives nationales, Y//94-Y//103 - fol. 327, [Jean Barjot, seigneur de Marchefroy et de Moussy-le-Serreux déclaration du meubles et effets appartenant à Benoit Roux et à Sébastienne Lambert, sa femme, ses serviteurs domestiques et déposés dans une chambre de sa maison à Paris, rue du Déchargeurs...], (4 août 1548 - 3 mars 1563)

Archives nationales, FRAN_IR_041881 - Salle des Inventaires Virtuelle, © siv.archives-nationales.culture.gouv.fr, Consulté le 4 Avril 2018

Archives nationales, FRAN_IR_042528 - Salle des Inventaires Virtuelle, © siv.archives-nationales.culture.gouv.fr, Consulté le 4 Avril 2018

BIBLIOGRAPHIE

Articles de périodiques

LEVEQUE, Ph. et al., « Mieux connaître le Vexin français. À la découverte des milieux naturels du Vexin français », dans *Parc naturel régional du Vexin français, Courrier scientifique du Parc naturel régional du Vexin français*, Numéro spécial, septembre 2007

« Le Vexin français, de mégalithes aux vestiges antiques et médiévaux », dans *Parcours. L'archéologie du Vexin français en 4 sites*, s.l., Ed. Wagram, 2016, pp. 4-5

SERVAIS, F., « Le Vexin français », dans *Annales de Géographie*, t 34, no 191, 1925, pp. 413-422

TAVET, M., « Notice sur la commune de Moussy (canton de Marines) », dans *Commission des antiquités et des arts du département de Seine-et-Oise*, Vol. 5, Versailles, Cerf et fils, 1885, pp. 135-140

VASSEUR, R., « Bulletin Semestriel », dans *Bulletin Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin*, No 22-48, Pontoise, 1976-1988

Monographies et ouvrages de référence

ACHENBACH-WAHL, G., *Histoire du Vexin français et normand*, Magny-en-Vexin, Imprimerie de Magny en Vexin, 1894

AUBERT, J., *La grande histoire du Val d'Oise*, Pontoise, Edijac, 1987

AUTIN, P., *Le Val-d'Oise. Les 185 communes*, s.l., Delattre, 2013

CABEDOCE, Béatrice et al., « L'invention du Val d'Oise », dans *Val d'Oise, le Département. L'inventaire du Val d'Oise*, s.l., s. ed., 2012

COTTINEAU, L.H., *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés*, Mâcon, Protat Frères, 1935

GILLES, J. *Châteaux et châtelains du Vexin. Les environs de Marines*, Vol. 1, Frémécourt, Histoire et patrimoine du Vexin, 2012

SAAS, J., *Nouveau Pouillé des bénéfices du diocèse de Rouen, avec une table alphabétique de toutes les paroisses, des maisons religieuses, (...)*, Rouen, Vve J.-J. Le Boullenger, 1738

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE PONTOISE, DU VAL-D'OISE ET DU VEXIN, *Mémoires de la société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin*, Pontoise, Bureau de la Société historique, 1909

Études

LOUÏS, F., « Le Vexin français : reflets de l'architecture défensive en milieu urbain et périurbain à la fin du Moyen Âge », dans *Repenser les limites : l'architecture à travers l'espace, le temps et les disciplines*, Paris, INHA (« Actes de colloques »), 2005 [En ligne], mis en ligne le 23 juin 2009, consulté le 01 février 2017. URL : inha.revues.org

JAQUET, Amélie, *Valorisation du patrimoine sur Internet : des visites virtuelles pour l'Inventaire?*, Mémoire de stage, Lyon, Université de Lyon, ENSSIB, 2011

SITOGRAPHIE

Sources électroniques

CHAPEAU, R., Service des Archives communales et de l'inventaire du Patrimoine, Archives départementales du Val-d'Oise, en ligne, Juillet 2014, ©archives.valdoise.fr, (consulté en avril 2018)

Géoportail, *Carte de l'État-major (1820-1866)*, en ligne, ©geoportail.gouv.fr, (consulté en février 2018)

Géoportail, *Photographie aérienne 2014*, en ligne, ©geoportail.gouv.fr, (consulté en février 2018)

Marines, *La Maison de la vigne*, en ligne, n.d., ©marines.fr, (consulté en mai 2018)

Parc naturel régional du Vexin français, *Le territoire*, en ligne, ©pnr-vexin-francais.fr/, (consulté en avril 2018)

Parc naturel régional du Vexin français, *L'essentiel de la Charte 2007-2019. « Affirmer une ruralité vivante »*, en ligne, ©pnr-vexin-francais.fr, (consulté en avril 2018)

Umap, *Photographie aérienne de 1936 et de 1949*, en ligne, ©umap.openstreetmap.fr, (consulté en février 2018)

Val d'Oise. Le Département, *Bois du moulin de Noisement*, en ligne, n.d., ©valdoise.fr, (consulté en mai 2018)

Val d'Oise. Le Département, *Le Musée archéologique du Val d'Oise*, en ligne, n.d., ©valdoise.fr, (consulté en mai 2018)

Val d'Oise. Le Département, *Marais de Boissy-Montgeroult*, en ligne, n.d., ©valdoise.fr, (consulté en mai 2018)

Val d'Oise. Le Département. Val d'Oise tourisme, *Musée de l'outil*, en ligne, n.d., ©valdoise-tourisme.com, (consulté en mai 2018)

Val d'Oise. Le Département. Val d'Oise tourisme, *Musée du Vexin français*, en ligne, n.d., ©valdoise-tourisme.com, (consulté en avril 2018)

Villes et pays d'art et d'histoire, *Parcours l'archéologie du Vexin français en 4 sites*, en ligne, 2016, ©pnr-vexin-francais.fr, (consulté en avril 2018)

Guide sur les techniques de conservation de la pierre, Philippe Bromblet, 2010

Pages WEB

AMIS DU VEXIN FRANÇAIS <http://amisduvexinfrancais.fr/territoire>

CHÂTEAU DE VIGNY www.chateauvigny.com

CHÂTEAU DE FRANCE <http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/>

CHÂTEAU DE GADANCOURT <http://www.chateaudegadancourt.fr/>

CHÂTEAU DE MONTGEROULT <http://chateudemontgeroult.com/>

DELCAMPE.NET <https://www.delcampe.net/fr/collections/>

FRANCE TV ÉDUCATION <https://education.francetv.fr>

HISTOIRE POUR TOUS <https://www.histoire-pour-tous.fr>

LEGIFRANCE.GOUV.FR <https://www.legifrance.gouv.fr>

LE MANOIR DE CHAUBUISSON <http://www.manoirdechaubuisson.com>

ANNEXE

Annexe 1

Image 12 Localisation du Parc naturel régional du Vexin français par rapport à la ville de Paris.
© Parcs naturels régionaux de France

Annexe 2

Ableiges	Follainville-Dennemont	Montalet-le-Bois
Aincourt	Fontenay-Saint-Père	Montgeroult
Ambleville	Frémainville	Montreuil-sur-Epte
Amenucourt	Frémécourt	Moussy
Arronville	Frouville	Nesles-la-Vallée
Arthies	Gadancourt	Neuilly-en-Vexin
Auvers-sur-Oise	Gaillon-sur-Montcient	Nucourt
Avernes	Gargenville	Oinville-sur-Montcient
Bantheleu	Genainville	Omerville
Bellay-en-Vexin (Le)	Génicourt	Parmain
Berville	Gommecourt	Perchay (Le)
Boissy-l'Aillerie	Gouzangrez	Roche-Guyon (La)
Bray-et-Lû	Grisy-les-Plâtres	Ronquerolles
Bréançon	Guernes	Sagy
Brignancourt	Guiry-en-Vexin	Sailly
Brueil-en-Vexin	Guitrancourt	Saint-Clair-sur-Epte
Buhy	Haravilliers	Saint-Cyr-en-Arthies
Butry-sur-Oise	Haute-Isle	Saint-Gervais
Champagne-sur-Oise	Heaulme (Le)	Saint-Martin-la-Garenne
Chapelle-en-Vexin (la)	Hédouville	Santeuil
Charmont	Hérouville-en-Vexin	Seraincourt
Chars	Hodent	Tessancourt-sur-Aubette
Chaussy	Jambville	Théméricourt
Chérence	Juziers	Theuville
Cléry-en-Vexin	Labbeville	Us
Commeny	Lainville-en-Vexin	Vallangoujard
Condécourt	Livilliers	Valmondois
Cormeilles-en-Vexin	Longuesse	Vaux-sur-Seine
Courcelles-sur-Viosne	Magny-en-Vexin	Vétheuil
Drocourt	Marines	Vienne-en-Arthies
Ennery	Maudétour-en-Vexin	Vigny
Épiais-Rhus	Menouville	Villers-en-Arthies
Evecquemont	Mézy-sur-Seine	Wy-dit-Joli-Village

Image 13 Les 99 communes du Parc naturel régional du Vexin français

© « L'essentiel de la Charte 2007-2019 », dans Parc naturel régional du Vexin français

Annexe 3

Image 14 Les 52 parcs conformant les Parcs naturels régionaux de France © Parcs naturels régionaux de France

Annexe 4

Généalogie de la famille Barjot, © Château et Châtelain du Vexin, 2012

Annexe 5

Généalogie de la famille Hénault, © Château et Châtelin du Vexin, 2012

Annexe 6

Généalogie de la famille Duquesnoy, © Château et Châtelin du Vexin, 2012

Annexe 7

Généalogie de la famille Molé, © Château et Châtelain du Vexin, 2012

Annexe 8

Généalogie de la famille Chéron, © Château et Châtelain du Vexin, 2012

Annexe 9

Plan du Prieuré de Moussy, Amandine Vappereau et Samntha Dieu, 2018

Annexe 10

Carte de Cassini datant du XVIIIe © GEOPORTAIL

Annexe 11

Carte de l'État-Major datant de 1818-1824 © GEOPORTAIL

Annexe 13

Photographie aérienne datant de 1936 © umap.openstreetmap.fr

Annexe 14

Photographie négatif - Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Félix MARTIN-SABON, 1897, N°MH0049209, Réf.APMH049209

Annexe 15

Photographie personnelle, Mars 2018

Annexe 16

Prieuré de Moussy
Cartographie des altérations et des pathologies
Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeurs du Patrimoine Bâti

Cartographie des pathologies

Cartographie des altérations

Légende	
Pulvérulences	
Désquamations	
Cristallisation salines	
Zone d'humidité visible	

Annexe 17

Cartographie des Pathologies de la façade Nord-Est, Vianney Gillier, 2018

Annexe ??

Cartographie des Altérations de la façade Nord-Est, Vianney Gillier, 2018

Annexe 18

Cartographie des Pathologies de la façade centrale, Vianney Gillier, 2018

Annexe 19

Cartographie des Altérations de la façade Nord-Est, Vianney Gillier, 2018

Annexe 20

Cartographie des Pathologies de la façade Nord-Ouest, Vianney Gillier, 2018

Annexe 21

Cartographie des Altérations de la façade Ouest-Est, Vianney Gillier, 2018

Annexe 22

Plan de chemin de randonnées, © moussy.fr, 2015

Annexe 23

Estimatif prix rénovation de la grange du "Prieuré" de Moussy						
Description	Prix unitaire	Unité	Quantités	Unité	Prix	Total
Charpente						
Charpente	90,00	€/m ²	20,00	m ²	1800	
Poutres	500,00	€	2,00	U	1000	
Total						2 800,00 €
Couverture						
	80,00	€/m ²	38,00	m ²	3 040,00 €	
Total						3040
Menuiserie						
Portes	1 000,00	€	2,00	U	2 000,00 €	
Fenêtres	2 000,00	€	1,00	U	2 000,00 €	
Total						4000
Maconnerie						
Elévations et reprise fondations	400,00	€/m ³	18,00	m ³	7 200,00 €	
Chape chaux	200,00	€/m ²	20,00	m ²	4 000,00 €	
Total						11200
Total						21 040,00 €

Annexe 24

Photographie aérienne de Moussy, 1949, © openstreetmap